

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (<i>SAFETY</i>) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 1 / 51	Revisão: 1
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------

Relatório Técnico de Pesquisa

REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (*SAFETY*) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS

Autor: MSc. Antonio Vieira da Silva Neto

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Cugnasca

Grupo de Análise de Segurança (GAS)

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS)

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP)

Revisão 1 (26 de Abril de 2022)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 2 / 51	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Siglas e Abreviações	4
2	INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	6
2.1	Conceitos Elementares	7
2.2	Aprendizado de Máquina.....	8
2.2.1	Aprendizado Supervisionado.....	9
2.2.2	Aprendizado Não Supervisionado	10
2.2.3	Aprendizado Semissupervisionado	11
2.2.4	Aprendizado por Reforço	11
2.2.5	Aprendizado Profundo	12
2.2.6	Aprendizado <i>Offline</i>	13
2.2.7	Aprendizado <i>Online</i>	13
2.3	Sistemas Baseados em Conhecimento.....	13
2.4	Visão Computacional	14
2.5	Planejamento, Agendamento e Otimização	14
2.6	Técnicas Empregadas em Inteligência Artificial	15
2.6.1	Heurísticas.....	15
2.6.2	Abordagens Bayesianas para Sistemas Baseados em Conhecimento.....	16
2.6.3	Fator de Certeza.....	18
2.6.4	Teoria de Dempster-Shafer.....	19
2.6.5	Lógica Nebulosa	20
2.6.6	K-ésimos Vizinhos Mais Próximos (kNN).....	21
2.6.7	Classificador de Bayes Ingênuo (<i>Naïve Bayes</i>)	22
2.6.8	Classificador de Regressão Logística.....	23
2.6.9	Árvores de Classificação e Regressão.....	24
2.6.10	Máquinas de Vetores de Suporte (SVM).....	26
2.6.11	Redes Neurais.....	27
2.6.12	Comitês (<i>Ensembles</i>), <i>Bagging</i> , <i>Boosting</i> e Florestas Aleatórias.....	29
2.6.13	Principais Índices de Desempenho de Classificadores.....	30
2.6.14	Considerações Gerais sobre Regressão	32
2.6.15	Considerações Gerais sobre Aprendizado por Reforço	35
2.6.16	Considerações Gerais sobre Aprendizado Não Supervisionado.....	36
3	ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	39
3.1	Conceitos Elementares	39
3.2	Ciclo de Vida de Sistemas Críticos em Relação à Segurança.....	40
3.2.1	Especificação de Requisitos e Definição de Arquitetura.....	42
3.2.2	Projeto Básico.....	43
3.2.3	Projeto Detalhado e Implementação	43
3.2.4	Verificação de Projeto.....	44
3.2.5	Validação de Projeto	45
3.2.6	Operação e Manutenção	45
3.2.7	Ferramentas de Suporte às Atividades do Ciclo de Vida.....	46
4	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 3 / 51	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
1	26 de Abril de 2022	Primeira versão oficial após desmembramento do texto do Apêndice A da tese.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 4 / 51	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

1 INTRODUÇÃO

Este relatório técnico de pesquisa foi idealizado com o propósito de apresentar conceitos básicos e, assim, sedimentar o vocabulário técnico das áreas de IA e análise e garantia de segurança crítica (*safety*) referenciado ao longo da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”.

Sob o ponto de vista estrutural, este relatório técnico compreende dois capítulos principais na sequência desta introdução: o capítulo 2, no qual se lida com a área de IA, e o capítulo 3, no qual se abordam temas de análise e garantia de segurança crítica de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis. Temas específicos de cada um dos dois grandes grupos de assunto prévio são explorados em subseções de cada uma das duas seções prévias.

Como o presente relatório técnico não traz contribuições científicas associadas à pesquisa de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto e visa apenas prover subsídios para a compreensão de temas fundamentais a ela, as descrições apresentadas neste relatório técnico serão sucintas e concentrar-se-ão apenas nos elementos primordiais para a compreensão da tese e sem exauri-los. Por esse motivo, juntamente com a descrição de cada tema, deixam-se recomendações de referências bibliográficas que podem ser consultadas para um maior aprofundamento do leitor acerca dos respectivos assuntos.

1.1 SIGLAS E ABREVIACÕES

As siglas e abreviações utilizadas na elaboração deste relatório são apresentadas a seguir.

AIC	<i>Akaike Information Criterion</i> (Critério de Informação de Akaike)
ArtISt	<i>Artificial Intelligence Structure</i> (Estrutura para Inteligência Artificial)
BIC	<i>Bayesian Information Criterion</i> (Critério de Informação Bayesiano)
CENELEC	<i>Comité Européen de Normalisation Électrotechnique</i> (Comitê Europeu de Normatização Eletrotécnica)
CF	<i>Certainty Factor</i> (Fator de Certeza)
FN	Falso Negativo
FSWC	<i>Fuzzy Silhouette Width Criterion</i> (Critério de Largura de Silhueta Nebulosa)
FP	Falso Positivo
IA	Inteligência Artificial

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 5 / 51	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> (Comissão Eletrotécnica Internacional)
Lasso	<i>Least Absolute Shrinkage and Selection Operator</i> (Operador de Seleção e Contração Mínima Absoluta)
kNN	<i>k-Nearest Neighbors</i> (k-ésimos Vizinhos mais Próximos)
PLD	<i>Programmable Logic Device</i> (Dispositivo Lógico Programável)
ReLU	<i>Rectified Linear Unit</i> (Unidade Linear Retificada)
ROC	<i>Receiver Operating Curve</i> (Curve Operacional de Receptor)
SRAC	<i>Safety-Related Application Condition</i> (Condição de Aplicação Relacionada à Segurança)
SSWC	<i>Simplified Silhouette Width Criterion</i> (Critério de Largura de Silhueta Simplificada)
STAMP	<i>Systems-Theoretic Accident Model and Processes</i> (Modelo e Processos de Acidentes baseados em Teoria de Sistemas)
SVM	<i>Support Vector Machine</i> (Máquina de Vetores de Suporte)
SWC	<i>Silhouette Width Criterion</i> (Critério de Largura de Silhueta)
VE	Variável de Entrada
VN	Verdadeiro Negativo
VP	Verdadeiro Positivo
VS	Variável de Saída

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 6 / 51	Revisão: 1
---	-------------------------------------	--------------------------	----------------------

2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O objetivo desta seção é apresentar conceitos básicos sobre Inteligência Artificial (IA) e suas principais áreas. As referências recomendadas para aprofundamento nos temas tratados nesta seção são apresentadas na Tabela 1 em função dos principais assuntos aqui cobertos e da forma como eles são abordados ao longo da tese.

Tabela 1 – Resumo de Referências Recomendadas para Aprofundamento em Inteligência Artificial

Assunto		Referências Recomendadas
Generalidades de IA		Barber (2012) Russell e Norvig (2021)
Aprendizado de Máquina (conceitos e técnicas)	Supervisionado	Barber (2012) Izbicki e Santos (2020) James et al. (2013) Russell e Norvig (2021)
	Não Supervisionado	Barber (2012) Campello e Hruschka (2006) Izbicki e Santos (2020) Jain e Dubes (1988) Jain (2010) James et al. (2013) Vendramin, Campello e Hruschka (2010) Xie e Beni (1991)
	Semissupervisionado	Jain (2010) James et al. (2013) Russell e Norvig (2021)
	Por Reforço	Russell e Norvig (2021)
	Profundo	Russell e Norvig (2021)
Sistemas Baseados em Conhecimento (conceitos e técnicas)		Barber (2012) Giarratano e Riley (1998) Halpern (2017) Klir e Wierman (2003) Pearl (1988) Russell e Norvig (2021) Shafer (1976)
Planejamento, Agendamento e Otimização (conceitos e técnicas)		Russell e Norvig (2021)
Visão Computacional (conceitos e técnicas)		Russell e Norvig (2021)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 7 / 51	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

2.1 CONCEITOS ELEMENTARES

O conceito de Inteligência Artificial (IA) foi cunhado como resultado da conjunção de oito áreas de conhecimento: filosofia, psicologia, economia, matemática, controle e automação, engenharia de computação, linguística e neurociências (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 1.2). A definição mais aceita quando da publicação deste texto é a de que a IA é uma forma para que máquinas possam atuar de forma *inteligente*, desempenhando funcionalidades que requerem *raciocínios* normalmente complexos para executar determinada tarefa (ATLAM; WALTERS; WILLS, 2019).

Nessa definição, portanto, os termos “inteligência” e “raciocínio” exercem um papel importante para estabelecer o que caracteriza IA. No momento da publicação deste texto, considera-se que ambos os conceitos podem ser definidos com base em dualidades: a “inteligência” pode ser caracterizada por um “comportamento humano” ou por um “comportamento racional”, e o “raciocínio”, por sua vez, como uma “forma de pensamento” ou como um “comportamento externo que resulta em uma ação” (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 1.1).

Diante desse contexto, pode-se considerar, portanto, que há quatro categorias conceituais distintas de IA:

- a) IA que “pensa como ser humano”: Visa replicar a forma de criação de conhecimento de um ser humano, incluindo características inerentes às neurociências e à psicologia humana. Considera-se que um exemplo de IA que “pensa como ser humano” seja representado por robôs que aprendem, evolutivamente, a movimentar suas articulações e membros para andar em um ambiente;
- b) IA que “pensa racionalmente”: Elementos de IA que “pensam racionalmente” raciocinam unicamente com base em princípios lógicos formais para inferir como um fenômeno de interesse funcional. Incertezas também podem ser incorporadas ao “pensamento racional” para quantificar o grau de falta de conhecimento preciso sobre as informações que são processadas. Um exemplo de aplicação baseada em IA que “pensa racionalmente” é um sistema que visa diagnosticar doenças a partir de um conjunto de sintomas: a IA avalia objetivamente a relação entre sintomas e doenças e provê possíveis diagnósticos, cada um com uma incerteza associada.
- c) IA que “age como ser humano”: Visa replicar a atuação de um ser humano em dado contexto. Um exemplo de aplicação de IA desta categoria são oponentes computacionais em jogos eletrônicos que agem como um humano (ficam cansados, erram quando pressionados e manifestam sentimentos);

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 8 / 51	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

d) IA que “age racionalmente”: Os elementos de IA pertencentes a este grupo, denominados “agentes racionais”, fazem uso de princípios lógicos formais para gerar um comportamento inteligente que visa otimizar uma função objetivo para que possam “fazer a coisa certa”. Para esse fim, os agentes inteligentes usualmente dispõem de meios para monitorar o ambiente em que se encontram e interagem com outros elementos e agentes nele presentes. Pode-se considerar como exemplo de “agente racional” um controlador semafórico que gerencia semáforos adaptando-se ao fluxo de veículos nas vias principais e transversais.

Entre as principais áreas de interesse para pesquisas científicas em IA no período em que este texto foi publicado, apresentadas por Atlam, Walters e Wills (2019, fig. 2), quatro delas destacam-se pela relação mais próxima que estabelecem com os avanços na área de segurança crítica (*safety*): (i.) aprendizado de máquina, (ii.) sistemas baseados em conhecimento, (iii.) visão computacional e (iv.) planejamento, agendamento e otimização (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 1.5).

Informações gerais acerca de cada uma das áreas prévias e das técnicas empregadas nelas são apresentadas, respectivamente, da seção 2.2 até a seção 2.5 e na seção 2.6. Reforça-se que mais detalhes podem ser obtidos nas respectivas referências listadas, para cada tema, na Tabela 1.

2.2 APRENDIZADO DE MÁQUINA

O conceito de aprendizado de máquina está associado à capacidade de um sistema computacional conseguir, por meio de sua programação, melhorar seu desempenho. Para tanto, observa e processa dados que lhe estão disponíveis, concebe um modelo baseado nesses dados e o utiliza para resolver um problema partindo-se da hipótese de que tal modelo é uma forma adequada para descrever uma solução possível para o problema de interesse (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 19).

A importância do aprendizado de máquina intensificou-se especialmente a partir de meados da década de 2000, propiciado pelo barateamento de sensores para coleta de dados, de unidades de armazenamento e de processadores com cada vez mais capacidade de processamento, decorrente da paralelização e dos avanços tecnológicos dos semicondutores. Nesse contexto, a abundância de dados disponíveis para a construção de modelos de aprendizado de máquina exacerbou ainda mais o caráter estatístico que permeia tais modelos (HALEVY; NORVIG; PEREIRA, 2009).

A depender das características dos dados disponíveis para o aprendizado de máquina e das etapas do ciclo de vida de um sistema em que esse aprendizado ocorre, denominações distintas são utilizadas para qualificar o tipo de aprendizado empregado em um sistema. As categorias de aprendizado de máquina mais notáveis para o desenvolvimento desta tese são apresentadas nas próximas seções.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 9 / 51	Revisão: 1
--	--	---------------------------------	-----------------------------

Nas definições de aprendizado supervisionado, não supervisionado e semisupervisionado apresentadas na sequência, é considerado que os dados utilizados no aprendizado de máquina podem ser organizados em tabelas e que as variáveis envolvidas no fenômeno a ser tratado podem ser alternativamente denominadas *atributos*. Ademais, tais variáveis ou atributos são subdivididos em duas categorias: *variáveis / atributos de entrada*, que representam as entradas do fenômeno estudado, e *variáveis / atributos de resposta*, que representam as saídas do fenômeno estudado e são de presença opcional. Essa estrutura pode ser visualizada na Figura 1 mediante um exemplo com sete variáveis / atributos de entrada (VE1 até VE7) e três atributos de saída (VS1 até VS3). O termo “registro” é empregado para denotar uma linha de uma tabela de dados.

Variáveis / Atributos de um Problema									
Variáveis / Atributos de Entrada							Variáveis / Atributos de Saída		
VE1	VE2	VE3	VE4	VE5	VE6	VE7	VS1	VS2	VS3

Figura 1 – Estrutura de Tabela de Variáveis / Atributos em Aprendizado de Máquina

Outro aspecto a ser salientado sobre o aprendizado de máquina é que as técnicas usualmente empregadas para implementar as formas de aprendizagem tratadas subsequentemente tendem a ser generalistas o suficiente para uso em diversas aplicações. Por esse motivo, os modelos dispõem de parâmetros que devem ser ajustados ao longo do processo de desenvolvimento (e operação, no caso de aprendizado *online*) para que o modelo aprendido ajuste-se às necessidades de uma aplicação específica.

Os parâmetros que definem as características basais dos modelos de aprendizado de máquina e controlam o processo de aprendizado são denominados hiperparâmetros e compreendem variáveis numéricas e funções lógicas e matemáticas (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 19.4). Os métodos empregados para ajustar os hiperparâmetros de um modelo de aprendizado de máquina variam de acordo com a forma de aprendizado e baseiam-se em conhecimento especialista e, quando possível, em técnicas sistemáticas de amostragem dos dados disponíveis.

2.2.1 Aprendizado Supervisionado

O aprendizado supervisionado é caracterizado pelo uso de dados cujas variáveis de saída estão presentes para todos os conjuntos de variáveis de entrada disponíveis para uso. O objetivo do aprendizado é produzir, por meio dos dados disponíveis, funções que permitam descrever o comportamento esperado das variáveis de saída para qualquer combinação de variáveis de entrada (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 19.1).

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 10 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Quando as variáveis de saída possuem domínio finito (por exemplo, quando se tratam de variáveis categóricas), diz-se que o aprendizado supervisionado é um problema de classificação. Por outro lado, quando o domínio das variáveis de saída é infinito (por exemplo, quando uma variável pode assumir qualquer valor inteiro ou real), considera-se que o aprendizado supervisionado cobre um problema de regressão (IZBICKI; SANTOS, 2020, cap. 7).

Em aprendizado supervisionado, a presença de dados de saída com valores conhecidos permite que o ajuste dos hiperparâmetros dos modelos possa ser orientado por uma técnica sistemática de amostragem de dados denominada validação cruzada. O princípio básico dessa técnica prevê que os dados sejam particionados de k maneiras distintas e que, para cada uma dessas partições, existam dois subconjuntos disjuntos de dados: um empregado para o treinamento do modelo de aprendizado de máquina e outro, para validar o modelo e obter métricas que atestem seu desempenho preliminar (BARBER, 2012, seq. 13.2.2).

Nessa situação, como o processo de particionamento dos dados é sistemático, torna-se necessário conhecimento especialista do domínio da aplicação para definir três características: (i.) qual deve ser o valor “ k ” das partições de dados a serem empregadas no processo, (ii.) quais estratégias devem ser adotadas para orientar o particionamento dos dados (por exemplo, estratificação proporcional aos valores das saídas) e (iii.) quais métricas de desempenho devem ser priorizadas para otimizar os hiperparâmetros selecionados.

2.2.2 Aprendizado Não Supervisionado

O aprendizado não supervisionado é tipicamente aplicado quando apenas variáveis de entrada estão disponíveis para uso (i.e., não há variáveis de saída com valor conhecido para nenhum registro dos dados). O principal objetivo do aprendizado não supervisionado é inferir padrões de agrupamento dos dados por meio do uso de funções que mensurem a similaridade ou a dissimilaridade entre eles (JAIN; DUBES, 1988, cap. 1).

Como é usual que não haja dados de referência para orientar o ajuste dos hiperparâmetros de aprendizado não supervisionado – tipicamente empregados para definir a quantidade de grupos de dados a serem identificados – torna-se necessário recorrer a conhecimento especialista do domínio da aplicação para essa finalidade. As principais características dos modelos de aprendizado não supervisionado a serem definidas com esse propósito são as seguintes (VENDRAMIN; CAMPELLO; HRUSCHKA, 2010):

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 11 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- a) Avaliar se cada dado deve pertencer única e exclusivamente a um único grupo (partições rígidas) ou se um dado pode pertencer a mais de um grupo com um grau de pertinência não nulo (partições com sobreposição);
- b) Definir qual função de medida de similaridade ou distância deve ser adotada;
- c) Definir métricas que permitam avaliar as características dos grupos gerados, com destaque para as distâncias entre elementos de um mesmo grupo e as distâncias entre grupos distintos.

2.2.3 Aprendizado Semissupervisionado

O aprendizado semissupervisionado caracteriza-se quando, apesar de apenas parte dos dados disponíveis para uso possuem variáveis de saída com valores conhecidos, todos os dados disponíveis são empregados no processo de aprendizagem (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 21.7).

No contexto do aprendizado semissupervisionado, os registros cujas variáveis de saída possuem valores desconhecidos são empregados no aprendizado de máquina por meio de restrições estabelecidas por um especialista de domínio para as variáveis de entrada. Essas restrições estabelecem relações de similaridade ou dissimilaridade em função de regras para os valores de determinadas variáveis de entrada, definindo se há, ou não, afinidade para que registros sejam agrupados em um mesmo grupo (JAIN, 2010, cap. 1).

2.2.4 Aprendizado por Reforço

A principal característica do aprendizado por reforço é a presença de mecanismos de realimentação que permitem a um agente inteligente avaliar se uma decisão por ele tomada foi, ou não, adequada em seu contexto operacional. Para tanto, há duas alternativas fundamentais sobre como o agente inteligente interage com o ambiente (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 22.1):

- a) O agente inteligente dispõe de um modelo conceitual do ambiente em que está inserido, incluindo as possíveis consequências de suas ações. Dessa forma, o agente pode determinar seu comportamento ótimo avaliando o modelo conhecido e definindo, para cada estado, as ações que o levam a atingir seu objetivo com as melhores consequências possíveis;
- b) O agente não requer nenhum modelo do ambiente em que está inserido, mas consegue descobrir sequências preferenciais de ações ao desbravar (*explore*) o ambiente e adquirir, por meio de algum sensor, uma indicação da consequência de seu ato de desbravamento. Por essa abordagem, o agente consegue determinar o estado do ambiente em dado instante de tempo e,

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 12 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

consequentemente, executar ações que também lhe permitam atingir seu objetivo com as melhores consequências possíveis.

Os principais hiperparâmetros que estão envolvidos em modelos de aprendizado por reforço são os seguintes (SILVA, 2021):

- a) **Recompensa Empírica:** É um valor numérico, fixo ou variável, que quantifica uma bonificação ou uma penalização a ser recebida pelo agente inteligente ao executar uma ação e obter uma resposta do ambiente em que se encontra. Deve ser definida por meio de conhecimento especialista de domínio em função das particularidades da aplicação;
- b) **Taxa de Aprendizado:** É uma função utilizada para controlar o processo de aprendizado de um agente inteligente ponderando conhecimento adquirido recentemente e conhecimento adquirido há mais tempo desde o início da operação. É esperado que a taxa de aprendizado de um agente seja elevada no início de seu funcionamento e que ela caia à medida que o tempo passa e o desbravamento do ambiente se potencialize. Por essa ótica, a taxa de aprendizado atua como uma medida de “aversão a laços infinitos”, pois regiões de um ambiente já exploradas por um agente tendem a ser menos visitadas para fins exploratórios – e só o serão se for algo necessário para que cumpra seu objetivo.
- c) **Taxa de Teste Exploratório:** É uma função utilizada para controlar o desbravamento do ambiente por um agente inteligente, priorizando descobertas de regiões que trazem recompensas positivas ao agente inteligente e que não foram visitadas com frequência anteriormente. Nesse contexto, a taxa de teste exploratório pode ser considerada como uma forma de “aversão ao tédio” do agente inteligente, pois restringe seu aprisionamento em ótimos locais, potencialmente visitados com mais frequência por receber uma recompensa alta.

2.2.5 Aprendizado Profundo

O aprendizado profundo representa um subconjunto da área de aprendizado de máquina cujos modelos lógico-matemáticos envolvem uma quantidade razoável de camadas de processamento entre suas entradas e suas saídas. Sua viabilidade em aplicações práticas beneficiou-se especialmente do aumento da capacidade de processamento dos sistemas computacionais observado a partir da década de 2010 (WONG, 2016), permitindo que problemas especialmente relacionados a processamento de imagens e de linguagem natural pudessem ser resolvidos com melhores métricas de desempenho (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 21).

Aprendizado profundo pode ser empregado como um meio para resolver problemas de aprendizado

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 13 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

supervisionado, semisupervisionado, não supervisionado e por reforço (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 21.3-21.8). Seu uso deve ser estimulado apenas em aplicações cujos requisitos não podem ser cumpridos mediante modelos de aprendizado de máquina mais simples, visto que, além das maiores necessidades de processamento, o aprendizado profundo também está sujeito a problemas que afetam a qualidade da aprendizagem. Devido à profundidade dos modelos, eles estão sujeitos a problemas de convergência resultantes da difusão do gradiente do modelo ao longo da propagação dos dados pelas camadas. Como resultado, o desempenho dos modelos pode ser insuficiente para a aplicação, e estes podem, inclusive, estar sujeitos a sobreajuste e especialização excessiva (*overfitting*), que elevam o viés dos modelos para comportarem-se de acordo com dados de referência e produzem saídas potencialmente inadequadas para outros dados (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 21.4).

2.2.6 *Aprendizado Offline*

Diz-se que um processo de aprendizado de máquina é *offline* quando o modelo é integralmente aprendido fora do ambiente de operação do sistema. Dessa forma, quando o sistema está em operação, o processamento do agente inteligente baseia-se exclusivamente no modelo aprendido previamente, e os dados coletados e processados durante a operação não afetam a estrutura ou a configuração do modelo de aprendizado de máquina.

2.2.7 *Aprendizado Online*

O aprendizado *online* contrapõe-se ao aprendizado *offline* e prevê que o modelo aprendido antes da operação de um agente inteligente possa ser atualizado durante seu funcionamento de forma incremental, à medida que novos dados são adquiridos (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 19.8.6).

Aspectos como a temporização para as atualizações incrementais, os recursos disponíveis para esse processamento e as métricas e o processo para a validação dos modelos ajustados durante a operação devem ser levados em consideração ao se projetar um sistema baseado em aprendizado *online*. Eventuais problemas ao se considerar as características prévias podem prejudicar a satisfação de requisitos funcionais e não funcionais previstos para o sistema, como tempos de resposta ou adequação de desempenho das saídas produzidas pelo modelo baseado em aprendizado de máquina.

2.3 SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO

Inicialmente concebidos sob a denominação de “sistemas especialistas” (GIARRATANO; RILEY, 1998), os sistemas baseados em conhecimento têm como principal objetivo auxiliar a tomada de decisões por meio de dois elementos principais: uma base de dados que simboliza o conhecimento do

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 14 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

domínio de interesse e um conjunto de regras que permitem inferir conclusões a partir de tal conhecimento (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 7.1).

As regras que definem o comportamento de um sistema baseado em conhecimento dependem do conhecimento de domínio dos especialistas que as definem. Por esse motivo, faz parte do escopo dos sistemas baseados em conhecimento tratar e propagar eventuais incertezas associadas não só à base de conhecimento, mas também às regras que traduzem os fenômenos a serem tratados pelo sistema. Tais incertezas podem ser descritas por meio de funções de distribuição ou densidade de probabilidade (para variáveis aleatórias discretas e contínuas, respectivamente) (HALPERN, 2017), e as saídas produzidas por um sistema especialista possuem uma incerteza que resulta da propagação de incertezas de todas as regras empregadas para inferir as respectivas saídas.

2.4 VISÃO COMPUTACIONAL

O conceito de visão computacional está relacionado à habilidade conferida a máquinas para obter e interpretar informações visuais em um processo de coleta e análise análogo ao desempenhado pelos seres humanos. Nas aplicações de visão computacional, sensores como câmeras emulam os olhos humanos, ao passo que as unidades de processamento, ao serem programadas para determinada funcionalidade, emulam as funções desempenhadas pelo cérebro.

As duas etapas essenciais de uma aplicação de visão computacional são (i.) a reconstrução do ambiente por meio das imagens coletadas e (ii.) o reconhecimento das informações de interesse nesse ambiente reconstruído. Os principais desafios que permeiam essas etapas relacionam-se à escala das imagens coletadas, às suas características cromáticas (incluindo sombras), a obstáculos (oclusões do campo visual) e ao reconhecimento de padrões. Para resolvê-los, é usual que técnicas de aprendizado de máquina sejam utilizadas em aplicações de visão computacional, com destaque para abordagens baseadas em aprendizado supervisionado profundo (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 25.1-25.4).

2.5 PLANEJAMENTO, AGENDAMENTO E OTIMIZAÇÃO

As áreas de planejamento, agendamento e otimização compreendem a resolução de problemas que requerem a busca de uma solução que satisfaça, da maneira mais adequada possível, um conjunto de restrições aplicável ao espaço das possíveis soluções para um problema.

Os problemas da área devem ser abordados considerando-se três etapas fundamentais: (i.) a definição do problema a ser resolvido, (ii.) a concepção de um modelo que represente os elementos envolvidos no problema, incluindo as restrições vigentes, e (iii.) o desenvolvimento de uma solução que resolva o

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 15 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

problema de forma satisfatória. Por “resolver o problema de forma satisfatória”, deve-se entender que os objetivos delimitados pelas restrições devem ser atingidos maximizando-se a relação benefício-custo esperada para a aplicação, dadas as funções de custo e benefício que a descrevem.

Entre os elementos de maior destaque na resolução de problemas de planejamento, agendamento e otimização estão algoritmos de busca, algoritmos para satisfação de restrições e elementos formais da teoria de jogos (RUSSELL; NORVIG, 2021, cap. 3–6).

2.6 TÉCNICAS EMPREGADAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O objetivo desta seção é apresentar uma breve introdução a técnicas e elementos tipicamente empregados na resolução de problemas das quatro áreas da IA envolvidas em aplicações críticas em relação à segurança (*safety*), apresentadas entre as seções 2.2 e 2.5.

Como há elementos e técnicas que podem ser empregados em mais de uma das quatro áreas de IA introduzidas anteriormente, as descrições apresentadas nas seções subsequentes trazem, além dos fundamentos de cada tema, a identificação das áreas de IA em que são usualmente adotadas.

2.6.1 Heurísticas

Uma heurística pode ser definida como uma forma alternativa de resolver um problema arbitrariamente complexo substituindo-o por outro problema, potencialmente similar e mais simples de ser resolvido do que o problema original. A função que descreve o método de solução problema alternativo é denominada “função heurística” e permite quantificar, de alguma forma, a variável que caracteriza o objetivo do problema alternativo (por exemplo, estimativa de custo a ser minimizado) (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 3.5).

Apesar de heurísticas serem especialmente utilizadas para resolver problemas da área de planejamento, agendamento e otimização, também estão presentes em problemas de aprendizado de máquina. Nesse contexto, seu uso destaca-se na definição das funções que caracterizam um processo aprendizado por reforço e nas decisões de projeto empregadas para a hiperparametrização de modelos de aprendizado supervisionado e não supervisionado.

Quando uma heurística traduz com exatidão um problema complexo em um problema mais simples, a função heurística que a caracteriza é dita admissível. Nessa situação, a função heurística é monotônica e, como consequência dessa propriedade matemática, não resulta em custos superestimados (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 3.5.2).

Como, na maioria das aplicações práticas, a obtenção de uma função heurística admissível não é

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 16 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

intuitiva ou sequer possível, as heurísticas que podem ser concebidas não traduzem com exatidão os problemas que deveriam ser originalmente resolvidos. Por esse motivo, heurísticas concebidas nessas situações podem simplificar a resolução do problema inicial com menor esforço, mas ao custo de se obterem soluções apenas subótimas, aprisionadas em ótimos locais.

2.6.2 Abordagens Bayesianas para Sistemas Baseados em Conhecimento

Uma das abordagens para projetar sistemas baseados em conhecimento decorre do uso do Teorema de Bayes, que estabelece, por meio da teoria de probabilidades condicionais, meios para calcular probabilidades relacionadas à relação causa-efeito entre uma hipótese H e uma evidência E.

O Teorema de Bayes estabelece que a probabilidade condicional de uma hipótese H ser verdadeira dada a observação de uma evidência E, expressa por “P(H|E)”, pode ser obtida a partir da equação (1) (BARBER, 2012, seq. 1.1). Parte-se da premissa de que as probabilidades de a hipótese H e a evidência E serem verdadeiras – P(H) e P(E), respectivamente – são não nulas.

$$P(H|E) = \frac{P(E|H) \cdot P(H)}{P(E)} \quad (1)$$

A equação (1) permite observar que a probabilidade P(H|E) pode ser calculada se houver conhecimento prévio das três probabilidades que compõem o seu segundo termo:

- a) A probabilidade condicional P(E|H), que representa a probabilidade de a evidência E ser verdadeira assumindo-se que a hipótese H é verdadeira, pode ser calculada de forma trivial empregando-se uma abordagem frequentista. Em um ambiente controlado no qual a hipótese H é sabidamente verdadeira, executam-se ensaios de interesse e contam-se as ocorrências da evidência E nesses ensaios. Ao final, a probabilidade P(E|H) resultará do quociente entre os ensaios nos quais a evidência E é verdadeira e o total de ensaios realizados;
- b) A probabilidade P(H) representa o conhecimento *a priori* sobre a veracidade da hipótese H. Pode ser estimada por meio de conhecimento especialista do domínio da aplicação;
- c) A probabilidade P(E) representa o conhecimento *a priori* sobre a presença da evidência E no universo observado. Pode ser estimada de forma frequentista de forma análoga à probabilidade condicional P(E|H), mas sem qualquer restrição a um ambiente controlado no qual a hipótese H é sabidamente verdadeira.

A avaliação dos efeitos de múltiplas evidências sobre múltiplas hipóteses, por sua vez, pode ser realizada aplicando-se sistematicamente o Teorema de Bayes até obter todas as possíveis combinações

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 17 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

das probabilidades condicionais que relacionam cada hipótese de interesse a cada evidência observada. Há situações nas quais esse trabalho pode ser reduzido se houver clareza sobre a ausência de um relacionamento causal entre uma hipótese e parte das evidências observáveis.

As redes Bayesianas, por sua vez, introduzem uma representação gráfica dos relacionamentos entre as variáveis aleatórias que fazem parte do domínio do problema analisado. Uma rede Bayesiana é um dígrafo (i.e., grafo acíclico) orientado cujos nós representam as variáveis aleatórias de interesse e cujas arestas estabelecem as relações de causa e consequência entre elas. Em decorrência da arquitetura da rede Bayesiana, definem-se as probabilidades *a priori* e condicionais (*a posteriori*) que são necessárias para representar o conhecimento do domínio de interesse (PEARL, 1988, seq. 3.1).

No exemplo de rede Bayesiana da Figura 2, são representadas três variáveis aleatórias binárias: “G”, “D” e “A”. A arquitetura da rede Bayesiana indica que a variável “G” serve como evidência para as variáveis-hipótese “D” e “A”, ao passo que a variável “D”, por sua vez, também serve como evidência para a variável-hipótese “A”. Como resultado desses relacionamentos entre “G”, “D” e “A”, são entradas para o processo de inferência lógica da rede Bayesiana:

- a) As probabilidades *a priori* de “G” (presença e ausência)¹;
- b) As probabilidades *a posteriori* de “D” (presença e ausência)¹ dada a variável “G” (presença e ausência)¹;
- c) As probabilidades *a posteriori* de “G” (presença e ausência)¹ dadas as variáveis “A” e “D” (todas as combinações de presença e ausência de ambas)¹.

Figura 2 – Exemplo de Rede Bayesiana

¹ Na Figura 2, os conceitos de “presença” e “ausência” relacionam-se, respectivamente, aos valores “1” e “0” que as três variáveis aleatórias binárias do exemplo podem assumir. O estado de ausência é simbolizado pela negação da variável aleatória, e o operador unário de negação é, por sua vez, representado por meio de um til (~) que antecede o nome da variável.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 18 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

2.6.3 Fator de Certeza

Outra forma de raciocínio probabilístico utilizada em sistemas baseados em conhecimento consiste no uso de fatores de certeza (CFs – *Certainty Factors*). Os CFs foram inicialmente concebidos para lidar com aplicações médicas nas quais três requisitos não atendidos pelas representações Bayesianas eram necessários (GIARRATANO; RILEY, 1998, seq. 5.3):

- a) Os dados disponíveis para determinar algumas das probabilidades envolvidas no modelo não eram suficientes para conferir um grau de certeza adequado;
- b) O raciocínio utilizado pelos especialistas para coletar dados sobre a veracidade e falsidade de uma hipótese condicionada às evidências de interesse não atendia ao princípio básico da equação (2);

$$P(H|E) = 1 - P(\sim H|E) \quad (2)$$

- c) Havia a necessidade de resultados indicativos do grau de certeza de cada etapa do raciocínio do sistema baseado em conhecimento serem exibidos, o que não é necessariamente viável com técnicas Bayesianas a depender dos dados disponíveis e da forma como os modelos são concebidos.

Para viabilizar o atendimento aos requisitos prévios, a teoria de fatores de certeza baseia-se em regras do tipo “SE <Evidência E> ENTÃO <Hipótese H> com CF = k ”, que estabelecem que a hipótese H é verdadeira na presença da evidência E com um CF igual a um número real “ k ” no intervalo $[-1; 1]$. Por esse motivo, a avaliação de uma hipótese a partir de múltiplas evidências pode ser rastreada na sequência das regras que levam à hipótese de interesse, e os resultados intermediários decorrentes do processamento de cada regra permitem analisar a contribuição de cada regra ao resultado do raciocínio.

Os modelos matemáticos apresentados por Giarratano e Riley (1998, seq. 5.3) atestam que o valor de “ k ” decorre de medidas de crença (*belief*) e descrença (*disbelief*) na hipótese H em função da evidência E, e que estas, por sua vez, dependem apenas de estimativas das probabilidades P(H), P(E) e P(H|E). A interpretação dos valores de um CF = k no intervalo $[-1; 1]$ é a seguinte:

- a) CF = 1 indica plena certeza na veracidade de uma hipótese dada uma evidência;
- b) CF no intervalo $]0; 1[$ indica que há tendência de uma hipótese ser verdadeira dada uma evidência, e que essa tendência é mais forte o quanto mais próximo de 1 o CF está;

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 19 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- c) $CF = 0$ indica que não é possível afirmar nada sobre a veracidade ou a falsidade de uma hipótese dada uma evidência;
- d) CF no intervalo $]-1; 0[$ indica que há tendência de uma hipótese ser falsa dada uma evidência, e que essa tendência é mais forte o quanto mais próximo de -1 o CF está;
- e) $CF = 1$ indica plena certeza na falsidade de uma hipótese dada uma evidência.

Apesar da simplicidade dos modelos matemáticos envolvidos, da necessidade de dados reduzidos para a construção de um modelo prático e da trivialidade em se explicar cada etapa do raciocínio probabilístico, problemas intrínsecos à teoria de CF s tornam seu uso prático pouco recomendável. As principais razões que corroboram esse resultado são as seguintes (GONZALEZ; DANKEL, 2000, seç. 8.3):

- a) Como a relação entre uma hipótese e evidências não independentes entre si pode ser tratada apenas dentro de uma única regra, regras podem tornar-se longas (e difíceis de serem interpretadas) se houver muitos casos em que múltiplas evidências não independentes entre si necessitam ser avaliados;
- b) CF s não conseguem representar de forma natural e eficiente dependências entre crenças incertas;
- c) À medida que mais conhecimento especialista é obtido, torna-se necessário rever integralmente as regras de inferência do sistema e os CF s associados.

2.6.4 Teoria de Dempster-Shafer

A teoria de Dempster-Shafer decorre de pesquisas desenvolvidas por Arthur Dempster e Glenn Shafer ao longo das décadas de 1960 e 1970 e tem como principal motivação a possibilidade de descrever a crença na veracidade e na falsidade de algo como números reais no intervalo $[0; 1]$ sem que ambas as crenças, somadas, devam obrigatoriamente resultar em 1, como previsto na teoria de probabilidades.

Dessa forma, a soma de ambas as crenças complementares pode ser qualquer valor também pertencente ao intervalo $[0; 1]$, o que desvincula as crenças na veracidade e na falsidade de determinado evento. A diferença entre 1 e o valor da soma das crenças na veracidade e na falsidade de um evento simboliza, em consequência, o grau de ignorância acerca do evento de interesse (SHAFER, 1976, seç. 1.1).

A modelagem de um sistema baseado em conhecimento por meio da teoria de Dempster-Shafer parte da definição de um quadro de discernimento (*frame of discernment*), que é o conjunto de partes

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 20 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

(*power set*)² das possíveis conclusões a que se pode chegar ao avaliar um problema. Inicialmente, o conhecimento *a priori* sobre a crença em cada possível conclusão do quadro de discernimento dá origem a uma função de massa de probabilidades, que possui duas propriedades básicas (HALPERN, 2017, seq. 2.6):

- a) A massa do conjunto vazio, que obrigatoriamente integra o quadro de discernimento, deve ser igual a 0 porque certamente se sabe que uma das conclusões não vazias é verdadeira;
- b) A soma das massas de todos os elementos do quadro de discernimento deve ser igual a 1, visto que representa a soma de probabilidades dos possíveis valores de uma mesma variável aleatória;

Tais dados permitem, na sequência, estimar dois outros parâmetros: a crença em cada subconjunto do quadro de discernimento e o nível de certeza dessa crença. A crença em um subconjunto do quadro de discernimento corresponde à soma das massas dos subconjuntos que incluem cada um de seus elementos, e o nível de certeza nessa crença é dado pelo produto entre esta e o complemento da crença do subconjunto complementar ao de interesse (GONZALEZ; DANKEL, 2000, seq. 8.4).

À medida que novos dados são disponíveis, as massas associadas a cada elemento do quadro de discernimento são atualizadas, o que permite rever as crenças em cada possível conclusão e os níveis de certeza de cada uma dessas crenças (GIARRATANO; RILEY, 1998, seq. 5.4).

2.6.5 Lógica Nebulosa

Em aplicações nas quais há dificuldade em tratar as variáveis envolvidas de forma precisa, por meio de números e quantidades, elas podem ser interpretadas por meio de conceitos e noções vagas associados a um nível de certeza. A lógica nebulosa é utilizada exatamente para expressar os graus de pertinência de um elemento às categorias subjetivas da variável de interesse (YAGER; ZADEH, 1992, cap. 1).

Por exemplo, para classificar se uma pessoa está na adolescência, as seguintes regras de lógica nebulosa, pictoricamente representadas no gráfico da Figura 3, podem ser adotadas:

- a) Com 0% de certeza, pessoas abaixo dos 10 anos são adolescentes;
- b) Com 100% de certeza, pessoas entre 12 e 16 anos são adolescentes;

² O conjunto de partes (*power set*) de um conjunto engloba todos os subconjuntos de um conjunto, incluindo o conjunto vazio e todas as possíveis combinações dos seus elementos. Por exemplo, para o conjunto $C = \{X, Y, Z\}$, seu conjunto de partes 2^C é $\{\emptyset, \{X\}, \{Y\}, \{Z\}, \{X, Y\}, \{X, Z\}, \{Y, Z\}, \{X, Y, Z\}\}$.

- c) Com 0% de certeza, pessoas acima dos 21 anos são adolescentes;
- d) Pessoas entre 10 e 12 anos são adolescentes com um nível de certeza que cresce linearmente com a idade;
- e) Pessoas entre 16 e 21 anos são adolescentes com um nível de certeza que decresce linearmente com a idade.

Figura 3 – Exemplo de Variável Nebulosa – Pertinência à Adolescência

A lógica nebulosa é tipicamente empregada em sistemas baseados em conhecimento e em aprendizado de máquina. Em sistemas baseados em conhecimento, é aplicada em sistemas de controle nebuloso, nos quais seu uso se concentra no processamento das variáveis de entrada e saída para adequá-las às características do sistema de inferência (YAGER; ZADEH, 1992, cap. 2). Já em aprendizado de máquina, destaca-se o uso de lógica nebulosa em aplicações que envolvem aprendizado não supervisionado com partições que possuem sobreposição (i.e., não rígidas) (JAIN; DUBES, 1988, seq. 3.3.8).

2.6.6 K-ésimos Vizinhos Mais Próximos (kNN)

Em aprendizado supervisionado, uma das abordagens mais simples para tratar problemas de classificação baseia-se na técnica dos k -ésimos vizinhos mais próximos (kNN – *k-Nearest Neighbors*). A partir de um valor de k definido de alguma forma – por exemplo, por meio de validação cruzada –, a classificação de novos registros por meio de kNN baseia-se no seguinte princípio (BARBER, 2012, seq. 14.2):

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 22 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- a) Determinam-se, com base em alguma função de medida de distância para as variáveis de entrada, quais são os k vizinhos dos quais um novo registro (a ser classificado) é mais próximo;
- b) Atribui-se à variável de saída do novo registro o rótulo resultante da votação majoritária entre os k vizinhos mais próximos;
- c) Se houver empate na classificação de um dado, podem ser definidas heurísticas adicionais para o desempate. Por exemplo, pode-se “pular” o registro conflituoso, proceder com a classificação de outros registros e retornar ao registro com empate mais tarde. Nesse caso, os registros classificados após o primeiro empate podem ser decisivos para um desempate posterior.

Como a aplicação de kNN é pouco custosa frente a outras técnicas de classificação e permite que resultados razoáveis possam ser obtidos, kNN pode ser empregado ao menos em análises exploratórias preliminares para resolver problemas que requeiram aprendizado supervisionado baseado em classificação (BARBER, 2012, cap. 14).

2.6.7 Classificador de Bayes Ingênuo (*Naïve Bayes*)

Um problema de classificação pode ser compreendido como um problema que visa definir um rótulo “c” a uma variável aleatória de saída “VS” de um registro com base nos valores “ ve_k ” de suas variáveis de entrada “ VE_k ” e nos relacionamentos entre os valores de “ VE_k ” e “VS” em registros de referência. Para esse fim, o rótulo “c” a ser selecionado deve maximizar a probabilidade condicional expressa por $P(VS=c \mid VE_k=ve_k)$.

Como nem sempre é intuitivo estimar um valor para $P(VS=c \mid VE_k=ve_k)$ a partir de um conjunto de dados de referência, o Teorema de Bayes (equação (1) da seção 2.6.2) pode ser aplicado, permitindo que o problema de classificação possa ser resolvido se as probabilidades $P(VE_k)$, $P(VS)$ e $P(VE_k=ve_k \mid VS=c)$ forem conhecidas. Estas, por sua vez, podem ser computadas de forma razoavelmente trivial por meio de análises frequentistas dos dados de referência desde que seja assumida uma relação de independência de cada uma das k VEs para cada possível estado da variável VS (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 8.1.3):

- a) $P(VE_k)$ corresponde à proporção dos registros de referência nos quais as variáveis VE_k possuem os valores “ ve_k ”;
- b) $P(VS)$ corresponde à proporção dos registros de referência nos quais a variável VS possui valor “c”;

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 23 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- c) Pela relação de independência entre VS e cada uma das k VEs, $P(VE_k=ve_k | VS=c)$ corresponde ao produtório das probabilidades $P(VE=ve | VS=c)$. Cada uma destas, por sua vez, corresponde à proporção, dentro do subconjunto dos registros de referência nos quais a variável VS possui valor “c”, daqueles nos quais as variáveis VE_k possuem os valores “ ve_k ”.

A justificativa para a qualificação de ingenuidade do classificador decorre exatamente da hipótese simplificadora de independência entre as variáveis de entrada VE_k em função da variável VS.

2.6.8 Classificador de Regressão Logística

A regressão logística é uma técnica de classificação de dados que deve ser aplicada quando a variável de saída (VS) é binária, i.e., possui apenas dois rótulos possíveis. Na regressão logística, assume-se que a probabilidade de atribuição de rótulo “1” à variável VS pode ser expressa pela equação (4). Nesta, W representa uma regressão linear de todas as variáveis de entrada VE_k (BARBER, 2012, seq. 17.4).

$$P(VS = 1 | VE_k) = \frac{e^W}{1 + e^W} \quad (3)$$

$$W = \sum_{i=1}^k \beta_i \cdot VE_i, \beta_i \in \mathbb{R} \quad (4)$$

A regressão linear evidenciada na equação (4) justifica o uso do termo “regressão” para denominar uma técnica empregada em classificação de dados. A expressão “regressão logística”, como um todo, decorre do fato de que a regressão linear W é o resultado da aplicação da função “logit(y)”, também denominada “função logística” e definida na equação (5), à probabilidade da equação (3).

$$\text{logit}(y) = \log\left(\frac{y}{1-y}\right) \quad (5)$$

O rótulo (binário) a ser atribuído à variável VS de um registro com variáveis de entrada VE_k deve ser definido da seguinte forma:

- Como há apenas dois rótulos envolvidos na classificação, a hipótese de ambos serem equiprováveis ocorre quando $P(VS = 1 | VE_k) = 1/2$. Nessas condições, $W = 0$;
- Com base no resultado do item “a)”, determinam-se os coeficientes β_i de W que caracterizam o hiperplano que divide o espaço das variáveis de entrada VE_k nas regiões com $VS = 1$ e $VS = 0$;

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 24 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- c) Na sequência, para determinado registro, substituem-se os seus valores de VE_k na equação (4) e avalia-se o resultado da equação (3). Se este for maior do que $1/2$, o dado deve ser rotulado com valor “0”; se, por outro lado, for menor do que $1/2$, deve ser rotulado com valor “1”. Por fim, se o resultado obtido for exatamente igual a $1/2$, eventuais heurísticas para o desempate podem ser adotadas.

Segundo Izbicki e Santos (2020, seq. 8.1.2), classificação baseada em regressão logística também pode ser adotada para variáveis de saída não binárias. Nessas situações, faz-se necessário o uso combinado de múltiplas regressões logísticas (uma para cada possível valor de VE).

2.6.9 Árvores de Classificação e Regressão

O uso de árvores em aprendizado supervisionado é válido para aplicações relacionadas à classificação e à regressão. O princípio básico associado à construção de uma árvore – seja ela de classificação ou de regressão – é que os dados inicialmente disponíveis e rotulados permitem identificar, para cada variável de entrada (VE), limiares de valores que delimitem o espaço de decisão. A cada limiar identificado, surgem dois ramos na árvore: um para o qual uma condição associada ao limiar identificado é verdadeira e outra para a qual tal condição é falsa. Eventuais árvores não binárias podem ser convertidas em árvores binárias – i.e., derivando-se de dois ramos a cada nó não terminal – de forma trivial (JAMES et al., 2013, seq. 8.1.1-8.1.2).

Esse processo é sistematicamente repetido até que todas as VEs sejam identificadas e surjam, nas folhas da árvore, todos os possíveis valores que a variável de saída (VS) de interesse deve assumir. Dois exemplos de árvores potencialmente empregadas em aprendizado supervisionado são apresentadas nas figuras subsequentes. A Figura 4 simboliza uma árvore de classificação hipotética que permite inferir a classe social de uma pessoa a partir de seus bens e receitas, ao passo que a Figura 5 consiste em uma árvore de regressão hipotética que estabelece o valor da VS “z” a partir de duas VEs, “x” e “y”.

A partir de ambos os exemplos, é possível evidenciar que as árvores de classificação e regressão dividem o espaço de soluções de uma VS por meio de hiperplanos paralelos às VEs, uma vez que cada divisão da árvore depende de um valor constante de uma VE. Além disso, os exemplos também ilustram a explicabilidade intrínseca às árvores de classificação e decisão, visto que é possível compreender o passo-a-passo do raciocínio empregado para se definir o valor de uma VS a partir dos critérios das VEs de interesse.

Figura 4 – Exemplo de Árvore de Classificação

Figura 5 – Exemplo de Árvore de Regressão

A definição dos limiares de “corte” do espaço de soluções de VS em função das VEs depende de

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 26 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

características a serem otimizadas a cada etapa do processo de construção da árvore. Para árvores de classificação, é usual adotar algoritmos com critérios orientados à minimização da entropia dos dados de referência ou à maximização do ganho de informação obtido a cada divisão do espaço de soluções de VS para cada VE (JAMES et al., 2013, seq. 8.1.2). Já para árvores de regressão, tende-se a desejar a minimização do erro quadrático médio ao longo do espaço dividido pela árvore de regressão como um todo (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 4.8).

2.6.10 Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)

As máquinas de vetores de suporte (SVMs – *Support Vector Machines*) são utilizadas em classificadores para os quais a variável de saída (VS) de interesse possui dois valores binários: “1” e “-1” (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 8.2).

A construção de uma SVM, por meio dos dados disponíveis para seu treinamento, baseia-se na determinação de um hiperplano que divide o espaço das variáveis de entrada (VE) em duas regiões, cada uma das quais associada a um dos dois possíveis valores de VS (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 8.2). O hiperplano é representado pela equação (9), e o processo de determinação dos seus coeficientes deve ser conduzido de tal forma a minimizar o erro de classificação de novos registros.

$$H(VE) = \sum_{i=1}^k \beta_i \cdot VE_i, \beta_i \in \mathbb{R} \quad (9)$$

Como múltiplos hiperplanos podem satisfazer tal condição – especialmente em espaços linearmente separáveis, nos quais os dados de treinamento podem ser perfeitamente divididos nas duas categorias de VS por um hiperplano – uma heurística adicional deve ser adotada para que uma única solução seja obtida. A estratégia normalmente utilizada para essa finalidade prevê que o hiperplano a ser selecionado é aquele que maximiza a menor distância do hiperplano aos dados de treinamento que estão em seu entorno (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 19.7.5).

Uma vez selecionado um hiperplano ótimo para a SVM, o valor de VS atribuído pelo classificador a novos registros resulta diretamente do resultado da equação (9) substituindo-se os valores de VE do registro de interesse. Se o resultado de (9) for menor do que zero, faz-se VS = -1; se o resultado de (9) for maior do que zero, faz-se VS = 1; por fim, se o resultado de (9) for igual a zero, define-se um critério de desempate para a seleção de VS.

Em espaços que não são linearmente separáveis, há duas estratégias possíveis para o uso de SVMs (BARBER, 2012, seq. 17.5.1-17.5.2):

- Define-se uma margem de tolerância para eventuais falhas de classificação durante o treinamento, permitindo-se que registros com um valor de VS pertençam ao semiespaço do valor de VS complementar;
- Utilizam-se transformações de espaços para que o problema transforme-se em linearmente separável quando analisado sob a ótica de mais dimensões.

2.6.11 Redes Neurais

Uma rede neural pode ser caracterizada como um conjunto de elementos básicos, denominados neurônios, conectados com base em uma arquitetura de três ou mais camadas (*layers*), evidenciada na Figura 6. As características básicas das camadas que integram uma rede neural são as seguintes:

- Obrigatoriamente há uma camada de entrada com uma quantidade de neurônios igual à quantidade de variáveis de entrada (VE);
- Obrigatoriamente há uma camada de saída com uma quantidade de neurônios igual à quantidade de variáveis de saída (VS);
- Há pelo menos uma camada intermediária, formalmente denominada camada oculta (*hidden layer*), que recebe as saídas da camada predecessora e gera entradas para a camada sucessora. Em uma rede neural de três camadas, por exemplo, a única camada oculta recebe as saídas dos neurônios da camada de entrada e gera entradas para os neurônios da camada de saída.

As quantidades de camadas ocultas e dos neurônios que as integram são determinadas de acordo com o contexto da aplicação da rede neural.

Figura 6 – Exemplo de Arquitetura de Rede Neural

Fonte: Adaptado de Izbicki e Santos (2020, fig. 4.18)

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 28 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Cada neurônio, por sua vez, pode ser representado pelo modelo da Figura 7, que evidencia os seus seguintes elementos constitutivos:

- a) Entradas: Um neurônio possui uma quantidade arbitrária de entradas, que depende da quantidade de neurônios da camada anterior e de outras particularidades da arquitetura da rede. Em adição às entradas advindas de neurônios da camada anterior, cada neurônio possui uma entrada, independente, denominada “entrada de viés” (*bias input*), que é configurada de acordo com o contexto da aplicação da rede neural;
- b) Pesos das Entradas: Cada entrada do neurônio está associada a um peso $w_i \in \mathbb{R}$, que determina o grau de importância da entrada;
- c) Soma Ponderada das Entradas: O bloco de soma ponderada é responsável por computar o somatório dos produtos de cada entrada do neurônio pelo seu respectivo peso. O resultado dessa soma ponderada é a entrada do bloco da “Função de Ativação” do neurônio, descrita no próximo item;
- d) Função de Ativação: Trata-se de uma função matemática que estabelece a saída do neurônio em função do resultado da soma ponderada de suas entradas. Em geral, empregam-se funções lineares com limiares de ativação, como a função ReLU (*Rectified Linear Unit*)³, ou funções sigmóides, como a função logística ou a função tangente hiperbólica, devido à relevância de suas propriedades matemáticas para lidar com determinados problemas.

Figura 7 – Arquitetura de um Neurônio

Fonte: Adaptado de Izbicki e Santos (2020, fig. 4.19)

³ A função ReLU é definida como sendo igual à própria entrada se esta for positiva e 0 caso contrário.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 29 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

As redes neurais são tipicamente empregadas em aprendizado supervisionado, e a forma mais bem estabelecida para ajustar os pesos de cada um de seus neurônios durante seu treinamento baseia-se na técnica da retropropagação (*backpropagation*). Essa técnica consiste em avaliar a discrepância entre o erro da saída dos neurônios da camada de saída e os valores já conhecido das VSs e utilizar realimentação negativa para corrigir os pesos dos neurônios da rede até atingir a camada de entrada (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 4.11.1). A escolha de parâmetros como a quantidade de camadas ocultas, a quantidade de neurônios por camada oculta e as funções de ativação dos neurônios, por sua vez, depende de avaliações específicas da aplicação de interesse, as quais podem ser conduzidas por meio de validação cruzada.

2.6.12 Comitês (*Ensembles*), *Bagging*, *Boosting* e Florestas Aleatórias

Os conceitos de comitês (*ensembles*), *bagging* e *boosting* estão associados ao uso combinado de múltiplas instâncias de técnicas de aprendizado supervisionado visando melhorar o desempenho de um modelo em dada aplicação.

Um comitê (*ensemble*) é formado quando mais de uma instância de qualquer técnica de aprendizado supervisionado é utilizada para conceber um modelo para uma aplicação. A motivação para um comitê ser estabelecido é a de que uma única instância de técnica de aprendizado supervisionado pode ser insuficiente para atender aos requisitos de desempenho da aplicação, e parte-se da premissa de que instâncias diversas de origem a um modelo que possa contornar esses problemas (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 19.8). Quando um comitê é formado, a saída do modelo completo de aprendizado supervisionado corresponde a uma combinação das saídas de cada um de seus membros – por exemplo, votação majoritária das saídas de classificadores e média ou mediana das saídas de modelos de regressão.

Uma das estratégias para conferir diversidade a um comitê sem a necessidade de utilizar técnicas de aprendizado supervisionado distintas – i.e., mantendo-se todos os membros do comitê aderentes a uma mesma técnica de aprendizado de máquina – é denominada *bagging*. O termo *bagging* é uma contração das palavras “*bootstrap aggregation*” (tradução livre: agregação de iniciações), e a estratégia consiste, essencialmente, em se sortear aleatoriamente partições do universo dos dados disponíveis para treinar cada um dos membros do comitê. Essa estratégia permite que cada membro do comitê seja independente dos demais, visto que nenhuma informação de um elemento é empregada para gerar outro membro. Salienta-se, ainda, que o sorteio dos dados empregados no treinamento de cada componente do comitê é conduzido com reposição, i.e., é possível que um mesmo registro seja empregado no processo de treinamento de mais de um membro do comitê (JAMES et al., 2013, seq.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 30 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

8.2.1).

Quando um comitê é formado de forma incremental, com as respostas de cada membro previamente treinado realimentando o processo de treinamento dos membros incluídos na sequência, dá-se origem à técnica denominada *boosting*. O princípio dessa realimentação é o de que os cenários de teste que levaram a maiores erros de julgamento dos membros mais antigos do comitê sejam compensados por meio dos membros treinados na sequência, tendendo, portanto, a melhorar o desempenho global do modelo resultante. A utilização de *boosting* não está vinculada à adoção conjunta de *bagging* (JAMES et al., 2013, seq. 8.2.3).

Um dos principais exemplos de comitês baseados em *bagging*, mas não em *boosting*, é o conceito de floresta aleatória, que resulta da combinação de múltiplas árvores para desempenhar uma tarefa de classificação ou atribuição. As florestas aleatórias foram idealizadas porque as árvores de classificação e de regressão tendem a ter desempenho preditivo inferior aos de outros formalismos devido, sobretudo, à maior rigidez imposta à divisão do espaço de soluções de uma variável de saída (VS) em relação às variáveis de entrada (VEs) (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 4.9).

Apesar de baseadas em um comitê composto por múltiplas árvores treinadas com partições distintas dos dados de origem para cada árvore, as florestas aleatórias diferenciam-se do conceito convencional de *bagging* porque apenas parte das VEs é usada para gerar cada uma das árvores que integram a floresta. Essa técnica, que incorpora “partições verticais” das tabelas de dados modeladas segundo a Figura 1 (vide seção 2.2) ao *bagging* tradicional, reduz a correlação entre as árvores da floresta, uma vez que cada árvore é concebida sob óticas distintas da relação entre a VS e as suas respectivas VEs (JAMES et al., 2013, seq. 8.2.2).

2.6.13 Principais Índices de Desempenho de Classificadores

A avaliação do desempenho de um classificador é realizada com base em métricas coletadas durante os testes de um modelo já treinado, ao tentar prever o valor da variável de saída (VS) de dados para os quais os valores VS já são sabidos de antemão. Nesse processo, os dados empregados para o teste não fazem parte da partição dos dados utilizados no treinamento do modelo, mas podem ter sido utilizados na calibragem dos seus hiperparâmetros, por exemplo, em atividades de validação cruzada.

O ponto de partida para avaliar o desempenho de um classificador é a matriz de confusão (*confusion matrix*) produzida durante seus testes. Para cada possível valor “c” que uma VS pode assumir, é possível construir uma matriz de confusão com as quatro células representadas no modelo da Figura 8 (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 7.4).

		Valor Real de VS	
		“c”	Não “c”
Valor de VS Previsto pelo Classificador	“c”	Verdadeiro Positivo (VP)	Falso Positivo (FP)
	Não “c”	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Negativo (VN)

Figura 8 – Exemplo de Matriz de Confusão

Fonte: Adaptado de Izbicki e Santos (2020) – Tabela 7.1

Cada célula da matriz de confusão exemplificada na Figura 8 deve ser interpretada da seguinte forma:

- Verdadeiro Positivo (VP): Indica a quantidade de testes nos quais um registro com VS sabidamente igual a “c” também foi classificado com VS = c pelo classificador;
- Falso Positivo (FP): Indica a quantidade de testes nos quais um registro com VS sabidamente diferente de “c” foi indevidamente classificado com VS = c pelo classificador;
- Falso Negativo (FN): Indica a quantidade de testes nos quais um registro com VS sabidamente igual a “c” foi indevidamente classificado com VS ≠ c pelo classificador;
- Verdadeiro Negativo (VN): Indica a quantidade de testes nos quais um registro com VS sabidamente diferente de “c” também foi classificado com VS ≠ c pelo classificador.

A partir desses quatro índices, cinco métricas de desempenho de um classificador podem ser definidas (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 7.4 e 13.4):

- Exatidão (*Accuracy*): Representa a proporção de testes nos quais o classificador proveu um resultado correto para um valor “c” de VS. É calculada por meio da equação (6).

$$Exatidão = \frac{VP + VN}{VP + FP + FN + VN} \quad (6)$$

A principal deficiência da exatidão é a dificuldade de refletir o desempenho de um classificador no qual há forte desbalanceamento entre os possíveis valores de VS. Nesses casos, uma contribuição favorável de VN pode prejudicar índices de baixa qualidade na identificação de VP para dada condição de VE = c. Os demais índices apresentados na sequência permitem, de forma isolada ou combinada, contornar esse problema.

- Precisão (*Precision*): Representa a proporção de verdadeiros positivos (VP) do classificador entre todas as vezes em que o classificador gerou saída VS = c. É calculada por meio da equação (7).

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 32 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

$$Precisão = \frac{VP}{VP + FP} \quad (7)$$

- c) Revocação (*Recall*): Representa a proporção de verdadeiros positivos (VP) do classificador entre os dados que originalmente possuem $VS = c$ na base de dados de teste. É calculada por meio da equação (8).

$$Revocação = \frac{VP}{VP + FN} \quad (8)$$

- d) Especificidade (*Specificity*): Representa a proporção de verdadeiros negativos (VN) do classificador entre os dados que originalmente possuem $VS \neq c$ na base de dados de teste. É calculada por meio da equação (9).

$$Especificidade = \frac{VN}{VN + FP} \quad (9)$$

- e) Índice f1 (*f1-score*): Corresponde à média harmônica⁴ da precisão e da revocação e é calculado por meio da equação (10). A obtenção de índice f1 próximo de 1 indica bom balanceamento entre precisão e revocação.

$$f1 = 2 \cdot \frac{Precisão \cdot Revocação}{Precisão + Revocação} \quad (9)$$

Outros índices de desempenho de classificadores, como a curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*), também podem ser empregados. Não pertence ao escopo desta seção detalhá-los, e mais informações podem ser obtidas nas referências de aprendizado supervisionado indicadas na Tabela 1 (vide seção 2).

2.6.14 Considerações Gerais sobre Regressão

Além de alguns dos modelos já apresentados anteriormente, como as árvores de regressão (vide seção 2.6.9), técnicas consagradas da área de estatística e seus respectivos algoritmos de cálculo numérico podem ser empregados para construir modelos de regressão baseados em aprendizado supervisionado.

⁴ A média harmônica entre dois números “a” e “b” é definida como sendo o inverso da média aritmética de seus inversos, i.e., $\left(\frac{a^{-1}+b^{-1}}{2}\right)^{-1}$.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 33 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

O objetivo de tais modelos é que o comportamento de dados de referência, aproximados por uma função matemática, possa ser extrapolado para descrever as saídas esperadas de novos dados.

Para esse fim, faz-se uso dos formalismos matemáticos de regressão, com destaque para a diretriz de minimização do erro quadrático médio dos dados de treinamento. Regressões polinomiais, sobretudo lineares, e *splines* são algumas das estratégias empregadas para resolver problemas de aprendizado supervisionado que envolvem a predição de saídas não discretas. Um dos desafios ao se construir um modelo de regressão é selecionar quais das variáveis de entrada (VE) devem ser efetivamente consideradas no modelo e quais podem ser descartadas. Para esse fim, existem duas abordagens baseadas em seleção iterativa de VEs (JAMES et al., 2013, seq. 6.1.2):

- a) Seleção Passo-a-Passo em Avanço (*Forward Stepwise Selection*): Começa-se o modelo sem nenhuma VE, testam-se todas as combinações com uma VE e seleciona-se a que melhora a métrica de desempenho selecionada; na sequência, adiciona-se mais uma VE e seleciona-se a que melhora novamente a métrica selecionada. Esse processo segue até que a métrica de desempenho não melhora com o acréscimo de qualquer covariável em uma etapa.
- b) Seleção Passo-a-Passo em Retrocesso (*Backward Stepwise Selection*): Começa-se o modelo com todas as VEs, testam-se todas as combinações retirando-se uma VE e remove-se aquela que melhora a métrica de desempenho selecionada; na sequência, retira-se mais uma VE e seleciona-se para remoção aquela que melhora novamente a métrica selecionada. Esse processo segue até que a métrica de desempenho não melhore com a retirada de qualquer VE em uma etapa.

Em geral, a busca em retrocesso é mais computacionalmente custosa do que a busca em avanço. Por esse motivo, tende a ser menos utilizada.

Em relação às métricas de desempenho utilizadas para avaliar modelos de regressão, medidas baseadas na minimização de erro quadrático, como a estatística R^2 , podem ser usadas para avaliar a qualidade do modelo obtido. Contudo, como cabe a ressalva de que métricas dessa natureza podem aumentar à medida que mais variáveis de entrada (VE) são consideradas no modelo de regressão, alternativas também podem ser adotadas no lugar de R^2 para evitar tal problema em aplicações com muitas VEs (JAMES et al., 2013, seq. 6.1.3):

- a) AIC (*Akaike Information Criterion*): Tem como objetivo avaliar a diferença entre o logaritmo Neperiano (\ln) da verossimilhança do modelo com as VEs do modelo de regressão e a quantidade das VEs do mesmo modelo. Seu valor aumenta à medida que a verossimilhança do modelo cresce;

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 34 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- b) BIC (*Bayesian Information Criterion*): Tem como objetivo avaliar a diferença entre o logaritmo Neperiano (\ln) da verossimilhança do modelo com as VEs do modelo de regressão e o termo “ $\left(\frac{|VE|}{2} \cdot \ln(N)\right)$ ”, com $|VE|$ representando o número de VEs do modelo de regressão e “ N ”, a quantidade de dados utilizados em seu treinamento. Seu valor também aumenta à medida que a verossimilhança do modelo cresce, e BIC tende a favorecer modelos mais complexos, pois, à medida que o número de dados de treino tende a infinito, a probabilidade *a posteriori* do modelo de regressão tende a e^{BIC} ;
- c) Índice Cp de Mallow: Tem como objetivo avaliar a soma entre um termo proporcional à variância considerando todas as VEs e outro proporcional apenas às VEs efetivamente empregadas no modelo de regressão. variância apenas com as covariáveis do conjunto “S” selecionado. Tal soma permite avaliar o quanto a variância do modelo se altera a cada conjunto de VEs testado – razão pela qual o índice Cp de Mallow é interessante para orientar a escolha de um modelo que minimiza as covariâncias entre VEs.

Por fim, também se salienta a existência de métodos de regularização, que introduzem aos modelos de regressão parâmetros que propositalmente penalizam os índices de desempenho do modelo resultante à medida que mais VEs são incluídas a ele. Os parâmetros de regularização incluídos aos modelos de regressão devem ser inicialmente ajustados utilizando, por exemplo, técnicas de validação cruzada a partir dos dados disponíveis para o treinamento do modelo.

As duas principais técnicas de regularização em regressão são as seguintes (IZBICKI; SANTOS, 2020, seq. 3.3-3.4):

- a) Regressão *Ridge*: A regressão *ridge* é assim denominada porque seu fator de regularização introduz uma linha que pode ser interpretada como um cume (i.e., limite máximo) na função de verossimilhança do modelo de regressão. Seu fator de regularização atua sobre a soma dos quadrados dos coeficientes de cada termo da regressão a fim de restringi-la. Ao fazê-lo, a regressão *ridge* limita as VEs que participam do modelo, uma vez que apenas as mais relevantes terão condições de obter coeficientes não nulos do “saldo” da soma de quadrados restringida anteriormente;
- b) Regressão *Lasso*: O acrônimo *lasso* resulta da expressão “*least absolute shrinkage and selection operator*”, sugestiva do fato de a regressão *lasso* atuar diretamente para reduzir a quantidade de VEs envolvidas. Para tanto, o fator de regularização da regressão *lasso* atua diretamente sobre a soma dos valores absolutos dos coeficientes de cada termo que compõe a

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 35 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

regressão, de tal forma a restringi-la e, assim, limitar, de forma parecida com a regressão *ridge*, as VEs que participam do modelo.

2.6.15 Considerações Gerais sobre Aprendizado por Reforço

Como já tratado na seção 2.2.4, as abordagens de aprendizado por reforço podem pressupor que o agente inteligente possua, ou não, um modelo representativo do ambiente em que ele se insere. Para cada uma dessas abordagens, dispõe-se de técnicas específicas para que o aprendizado por reforço ocorra.

Quando o aprendizado por reforço é realizado com um agente inteligente que possui um modelo sobre o ambiente no qual está inserido, há duas possibilidades: ou ele já conhece de antemão todos os possíveis estados do ambiente, ou ele consegue assimilá-los monitorando o ambiente por algum tempo. Nas duas situações, o modelo de ambiente construído dentro do agente permite que ele próprio estabeleça um modelo para as transições entre estados que resultam de cada uma de suas possíveis ações (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 22.1).

A cada ação, o agente recebe, em resposta aos estímulos coletados do ambiente, uma recompensa – que pode ser uma bonificação, se houver consequência positiva, ou uma penalização, se houver consequência negativa. À medida que o agente interage com o ambiente, ele consegue construir uma função de utilidade para cada um dos estados por ele observáveis como sendo o resultado da soma das recompensas recebidas até atingir seu objetivo pelas diversas transições de estados que podem ocorrer no percurso. Por fim, as ações ótimas do agente são aquelas que o levam a um percurso cujos estados, combinados, maximizam a utilidade do agente até o seu objetivo (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 22.2).

Já quando o aprendizado por reforço não prevê que um modelo de ambiente seja incorporado à lógica do agente inteligente, há duas abordagens distintas. Na primeira delas, denominada “busca de política” (*policy search*), o agente define sequências arbitrárias de ações e, após testá-las exaustivamente desbravando o ambiente, aprende qual delas maximiza a recompensa recebida do ambiente até o seu objetivo (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 22.5). Devido a essas características, a busca de política tende a ser mais usada em agentes cuja fase de aprendizado baseada em desbravamento (*exploration*) possa ser executada antes de o agente efetivamente desempenhar suas funções, extraindo o máximo ganho possível do ambiente (*exploitation*).

Na segunda abordagem, denominada *Q-Learning* (aprendizado orientado à qualidade), as atividades de desbravamento e extração de ganhos do ambiente podem ser mais facilmente combinadas para

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 36 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

ocorrerem de forma simultânea. O agente conhece de antemão todas as ações que pode executar, e o aprendizado é orientado de tal forma que o agente consiga, por meio das recompensas coletadas interagindo com o ambiente, obter as ações ótimas em cada estado que ele julga visitar (RUSSELL; NORVIG, 2021, seq. 22.3.3).

2.6.16 Considerações Gerais sobre Aprendizado Não Supervisionado

Um dos maiores desafios da área de aprendizado não supervisionado, que a destacam de outras categorias de aprendizado de máquina, é que usualmente não se dispõe de dados de referência para se avaliar a qualidade dos resultados obtidos em uma aplicação. Inclusive, caso tais dados estivessem disponíveis, técnicas de aprendizado supervisionado (ou ao menos semisupervisionado) poderiam ser adotadas em lugar do aprendizado não supervisionado, com as vantagens de menor envolvimento de especialistas humanos e de resultados potencialmente mais fáceis de serem explicados e interpretados.

Em aprendizado supervisionado, por exemplo, a presença de dados com variáveis de saída de valores conhecidos viabiliza ajustes de hiperparâmetros (via validação cruzada) e a análise de resultados com base nas métricas de desempenho apresentadas nas seções 2.6.13 e 2.6.14. A disponibilidade de informações sobre os processos de treinamento e teste e os resultados dos modelos de aprendizado supervisionado torna a avaliação da qualidade dos modelos menos desafiadora do que no aprendizado não supervisionado.

Entre as principais decisões a serem tomadas ao se desenvolver um modelo de aprendizado não supervisionado para uma aplicação, destacam-se as seguintes:

- a) Medidas de Similaridade ou Distância (JAIN; DUBES, 1988, cap. 2): Os algoritmos de aprendizado não supervisionado têm como objetivo organizar dados similares em um mesmo grupo e separar dados dissimilares em grupos diferentes. Para essa finalidade, torna-se necessário, inicialmente, definir como as medidas de similaridade ou distância entre dados serão computadas em dado domínio. Tal escolha depende do conhecimento especialista do projetista envolvido na aplicação e decorre das características das variáveis de entrada (VE). Medidas como as distâncias de Minkowski (das quais as distâncias de Manhattan e Euclidiana são casos particulares) e de Mahalanobis, o coeficiente de correlação de Pearson e aferições de similaridade e distância baseadas em cosseno, por exemplo, podem ser adotadas para qualquer categoria de VE. Métricas específicas para VEs categóricas (i.e., que assumem apenas valores discretos), como o coeficiente de casamento simples, a distância de Hamming e o índice de Jaccard, também podem ser empregadas com tal fim.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 37 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- b) Estratégia de Agrupamento: Há duas classes principais de algoritmos de aprendizado de dados: os algoritmos hierárquicos e os algoritmos particionais.

Os algoritmos hierárquicos caracterizam-se pela análise exaustiva das similaridades ou distâncias entre todos os pares de dados e por um agrupamento, em cada uma de suas etapas, dos dois dados mais similares (ou menos distantes) entre si. Eles podem ser executados de forma dedutiva (*top-down*) ou indutiva (*bottom-up*), e a medida de similaridade ou distância atribuída a cada agrupamento feito depende de uma heurística. Algumas das heurísticas adotadas são a menor distância do grupo aos demais (*single linkage*), a maior distância do grupo aos demais (*complete linkage*) e a distância média do grupo aos demais (*average linkage*). Ao final, a hierarquia gerada pode ser representada por um dendrograma e por uma matriz cofenética, que estabelece as similaridades ou distâncias entre os diversos subgrupos da hierarquia do dendrograma (JAIN; DUBES, 1988, seq. 3.2).

Os algoritmos particionais, por sua vez, partem de todos os dados disponíveis e de uma hipótese adicional sobre a quantidade “*k*” de grupos que devem ser formados. A cada iteração, os algoritmos particionais agrupam os dados disponíveis nos “*k*” grupos de interesse de tal forma a maximizar a similaridade (ou minimizar a distância) entre os pontos de cada grupo, e o processo se repete até que haja convergência a um resultado. Cabe ao projetista também definir se cada dado pode pertencer rigidamente a um único grupo ou ter graus de pertinência distintos em múltiplos grupos (JAIN; DUBES, 1988, seq. 3.3).

Algoritmos hierárquicos proporcionam maior explicabilidade acerca do passo-a-passo do processo de agrupamento de dados, mas esta é financiada por um custo computacional elevado. Os algoritmos particionais, por sua vez, tendem a ter custos computacionais inferiores, mas podem ser menos transparentes acerca dos seus resultados intermediários caso não sejam explicitamente disponibilizados durante sua execução.

- c) Avaliação de Desempenho: Na hipótese de existirem dados de referência que evidenciem como um conjunto de dados deveria ser agrupado, critérios de validação denominados externos – devido ao uso de informações extrínsecas ao aprendizado não supervisionado – podem ser empregados para avaliar o grau de correção entre as coincidências e as divergências no agrupamento de cada par de dados. Os índices de Rand, de Jaccard e de Fowlkes-Mallows são exemplos de critérios de validação externos . Especificamente no caso de algoritmos particionais, análises estatísticas extraídas dos dendrogramas e/ou das matrizes cofenéticas também podem ser utilizadas com essa finalidade (JAIN; DUBES, 1988, seq. 4.3.1 e 4.4.1).

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 38 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Quando apenas os próprios dados e os resultados de um modelo de aprendizado não supervisionado estão disponíveis, pode-se fazer uso de critérios de validação internos – assim denominados porque são intrínsecos ao modelo instanciado. Para algoritmos particionais, um exemplo de critério interno é a detecção de potenciais “joelhos” da curva que relaciona o erro médio do modelo à variação do número “ k ” de grupos, pois baseia-se apenas nos dados da aplicação e em múltiplas execuções do algoritmo para valores diferentes de “ k ”. Para algoritmos hierárquicos, a correlação entre a matriz de similaridades (ou distâncias), construída a partir dos dados, e a matriz cofenética, obtida pelo algoritmo hierárquico, é um possível critério interno de validação (JAIN; DUBES, 1988, seq. 4.3.2 e 4.4.2).

Por fim, os critérios de validação relativos são aplicados quando se deseja comparar os resultados de modelos diferentes de aprendizado não supervisionado executados sobre uma mesma base de dados. Considera-se também necessário para caracterizar um critério de validação como relativo o fato de ele também permitir avaliar individualmente, por meio de algum índice numérico, uma partição de dados (JAIN; DUBES, 1988, seq. 4.3.3 e 4.4.3). É por esse motivo que a detecção de “joelhos” da curva de erro médio do modelo em função do número “ k ” de grupos de algoritmos particionais não é um critério estritamente relativo: apesar de baseado em um mesmo conjunto de dados e decorrer de múltiplos modelos, não permite avaliar individualmente partições de dados.

Alguns dos critérios de validação relativos usualmente empregados são as medidas de largura de silhueta, disponíveis em versões normal (SWC – *Silhouette Width Criterion*) e simplificada (SSWC – *Simplified SWC*) para melhorar o desempenho computacional de seu cálculo. Ambos baseiam-se em aferir a coesão intra-grupos e a separação entre grupos distintos, de tal forma a priorizar melhor desempenho a modelos de aprendizado não supervisionado com grupos bem separados e altamente coesos (VENDRAMIN; CAMPELLO; HRUSCHKA, 2010). Também há índices específicos para agrupamento de dados em partições não rígidas, a exemplo da medida de largura de silhueta nebulosa (FSWC – *Fuzzy SWC*) (CAMPELLO; HRUSCHKA, 2006) e do índice de Xie-Beni, que também permite avaliar a coesão intra-grupos e a separação entre grupos distintos, mas priorizando mais enfaticamente a preferência por grupos não unitários (XIE; BENI, 1991).

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 39 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

3 ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS

Apresentam-se, nesta seção, conceitos básicos sobre a segurança crítica (*safety*) de um sistema e sobre o ciclo de vida de um sistema crítico em relação à segurança, desde sua especificação preliminar até a sua retirada de operação.

As principais referências recomendadas para aprofundamento nos temas tratados nesta seção são apresentadas na Tabela 2 em função dos principais assuntos aqui cobertos e da forma como eles são abordados ao longo da tese.

Tabela 2 – Resumo de Referências Recomendadas para Aprofundamento em Fundamentos Teóricos de Análise e Garantia de Segurança Crítica (Safety)

Assunto	Referências Recomendadas
Teoria de segurança crítica (aspectos conceituais e matemáticos)	Almeida Jr. (2003) Camargo Jr. (2002) Johnson (1989) Leveson (2012) Silva Neto (2014, cap. 2) Storey (1996)
Ciclo de vida de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis críticos em relação à segurança	Camargo Jr. (2002) CENELEC (2011, 2017a, 2017b, 2018) IEC (IEC, 2010) Silva Neto et al. (2017) Vismari et al. (2015)

3.1 CONCEITOS ELEMENTARES

A segurança crítica (*safety*) de um sistema é matematicamente definida como uma função do tempo que descreve a probabilidade condicional de o sistema desempenhar, em um período de tempo $[t_0; t]$, suas funcionalidades corretamente ou descontinua-las sem causar mortes, danos à saúde, destruição de propriedades, perda de missão ou impactos ao meio ambiente (CAMARGO JR., 2002). O fator condicionante para determinar a segurança crítica (*safety*) de um sistema é a hipótese de que ele esteja funcionando corretamente no instante inicial de sua observação (t_0) (JOHNSON, 1989).

A quantificação da segurança de um sistema depende, portanto, da identificação de quatro elementos fundamentais (STOREY, 1996):

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 40 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- a) As situações de perigo (*hazard*) às quais o sistema pode estar exposto durante sua operação (em condições nominais ou degradadas – i.e., na presença de falhas);
- b) Os eventos, simples ou múltiplos, que levam às situações de perigo;
- c) A quantificação da frequência dos eventos que levam às situações de perigo;
- d) A severidade das consequências das situações de perigo aos envolvidos, direta ou indiretamente, com o sistema.

O papel exercido pelos elementos prévios ao longo do ciclo de vida de um sistema crítico em relação à segurança é explorado na seção 3.2.

3.2 CICLO DE VIDA DE SISTEMAS CRÍTICOS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA

Com a maturidade técnica obtida ao longo de tempo em diversas áreas que fazem uso de sistemas críticos em relação à segurança (*safety*), foram desenvolvidas e estabelecidas normas específicas para definir os ciclos de vida de um sistema e as respectivas atividades que devem ser executadas em cada uma de suas etapas. Quatro das principais áreas que possuem normatização madura para lidar com sistemas críticos em relação à segurança são as aplicações metro-ferroviárias (CENELEC, 2011, 2017b, 2017a, 2018), aeronáuticas (RTCA, 2000, 2011a, 2011b), veículos automotores com automação (IEC, 2018) e sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis de uma forma geral (IEC, 2010, 2021; ISO, 2011, 2015).

Essencialmente, as etapas que caracterizam o ciclo de vida de um sistema crítico em relação à segurança previsto nas normas das áreas previamente mencionadas são análogas às empregadas no desenvolvimento de qualquer sistema de engenharia e preveem cinco blocos de etapas até o final da vida útil: (1.) especificação de requisitos e definição de arquitetura, (2.) projeto e implementação, (3.) verificação, (4.) validação e (5.) operação e manutenção (CENELEC, 2018; IEC, 2010, pt. 1). Nesse contexto, o ciclo de vida resultante prevê a execução dos cinco blocos de etapas mencionados anteriormente em cascata, dando origem a uma representação pictórica tradicionalmente denominada “V” devido a duas características: o rastreamento entre as etapas de especificação, projeto e implementação e as respectivas evidências de verificação e validação e o regresso a etapas prévias caso não haja evidência favorável à conclusão de uma etapa com sucesso. Esse ciclo de vida, representado na Figura 9, prevê que as atividades de manutenção correspondam a uma nova instanciação das etapas anteriores exclusivamente para os elementos afetados, direta ou indiretamente, pela manutenção.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 41 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Legenda das Evidências de Rastreabilidade (linhas tracejadas):

- A:** Evidências de verificação obtidas por análises e testes unitários;
- B:** Evidências de verificação obtidas por análises e testes de componentes e subsistemas;
- C:** (i.) Evidências de verificação de requisitos e arquitetura por análises e testes integrados;
(ii.) Evidências de validação por aceitação do sistema pelo cliente.

Figura 9 – Representação Simplificada do Ciclo de Vida “V” para o Desenvolvimento de Sistemas Críticos em Relação à Segurança

Fonte: Adaptado de Angermeier et al. (2006, fig. 20) e CENELEC (2018, fig. 4)

Na representação feita na Figura 9, o bloco que compõe a etapa de “projeto e implementação” foi subdividido em duas fases, denominadas (2.1) “projeto básico” e (2.2) “projeto detalhado e implementação”, para fins didáticos. Nesse contexto, o “projeto básico” compreende não só o detalhamento das características dos subsistemas e de seus componentes de hardware e software, incluindo a definição de seus atributos e interfaces, mas também a decisão acerca das técnicas e ferramentas que serão adotadas para implementá-los. A fase de “projeto detalhado e implementação”, por sua vez, compreende a instanciação do “projeto básico” mediante uso das técnicas e ferramentas também definidas nessa fase, culminando na construção do projeto do sistema (por exemplo,

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 42 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

esquemas elétricos, leiaute de placas de circuito impresso e código-fonte de software e PLDs).

À medida que as tecnologias empregadas nos sistemas críticos em relação à segurança evoluem, as atividades das etapas do ciclo de vida são adaptadas para atender às particularidades das tecnologias envolvidas. Por exemplo, com a transição de sistemas integralmente baseados em relés, empregados extensivamente até pelo menos a década de 1970, até sistemas microprocessados ou baseados em dispositivos lógicos programáveis (PLDs – *Programmable Logic Devices*), atividades de análise e garantia de segurança para circuitos digitais e software tornaram-se necessárias. As técnicas e estudos de caso apresentados por Almeida Jr. et al. (2003) e Vismari et al. (2015), para software, e por Silva Neto et al. (2017), para PLDs, são exemplos de desenvolvimentos realizados para cobrir lacunas existentes na normatização vigente quando as respectivas pesquisas foram conduzidas e que, hoje, já se encontram cobertas em normas mais recentes, com destaque para as normas CENELEC EN50129:2018 e EN50128:2011 (CENELEC, 2011, 2018).

As características principais do ciclo de vida típico de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis críticos em relação à segurança são abordadas entre as seções 3.2.1 e 3.2.7.

3.2.1 Especificação de Requisitos e Definição de Arquitetura

A etapa de especificação de requisitos e definição de arquitetura tem dois propósitos principais: estabelecer as características funcionais e não funcionais que devem ser observadas pelo sistema a ser projetado e conceber modelos preliminares das arquiteturas física e lógica que permitem que essas características sejam atingidas. Espera-se que os modelos de arquitetura concebidos nessa etapa possuam granularidade até os principais subsistemas que compõem o sistema a ser projetado, contemplando seus atributos e suas respectivas interfaces.

Sob a ótica da segurança, pertencem ao escopo da etapa de especificação de requisitos e definição de arquitetura as seguintes tarefas:

- a) A identificação dos perigos (*hazards*) associados ao sistema;
- b) A análise dos seus respectivos riscos, incluindo estimativas de severidade e frequência para tecnologias típicas;
- c) A definição dos requisitos de segurança que devem ser atendidos no projeto e que influenciam em características funcionais, não funcionais e processuais para mitigar falhas aleatórias e sistemáticas;
- d) A concepção e a descrição de modelos físico e lógico da arquitetura de sistema que compreenda a identificação dos seus principais subsistemas e componentes. Tais modelos de

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 43 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

arquitetura devem prever observância aos requisitos de segurança do item “c)” à medida que o projeto evolui em detalhamento.

Tendo-se em vista que os sistemas críticos em relação à segurança são eminentemente sociotécnicos – i.e., extrapolam características exclusivamente técnicas e envolvem interações com sistemas de outras naturezas, com destaque para sistemas sociais –, os itens “a)” até “c)” envolvem conhecimento especialista dos domínios das aplicações em que os sistemas estão inseridos. O arcabouço STAMP (*Systems-Theoretic Accident Model and Processes*), detalhado por Leveson (2012), foi motivado especialmente para maximizar a identificação dos aspectos sociotécnicos nas atividades técnicas de um sistema crítico em relação à segurança.

3.2.2 Projeto Básico

A primeira fase da etapa de “projeto e implementação” do ciclo de vida V, aqui denominada “projeto básico”, tem como principal objetivo promover o refinamento dos produtos gerados na etapa anterior e gerar os seguintes resultados:

- a) Definir tecnologias (hardware e software) que serão empregadas na implementação de cada subsistema identificado anteriormente;
- b) Refinar a arquitetura interna de cada subsistema, com a identificação e a descrição dos seus principais componentes e interfaces de comunicação (entre componentes e de cada componente com outros subsistemas);
- c) Identificar as técnicas de projeto que serão empregadas nas próximas etapas do ciclo de vida;
- d) Identificar as ferramentas que serão empregadas nas próximas etapas do ciclo de vida e analisar se elas cumprem os respectivos requisitos de segurança esperados para elas (vide seção 3.2.7).

A segurança está diretamente envolvida nas atividades necessárias para gerar os quatro resultados prévios, uma vez que “d)” decorre de uma análise de segurança e “a)”, “b)” e “c)” resultam, entre outros fatores, da combinação de aspectos tecnológicos com os requisitos sistêmicos de segurança que haviam sido definidos na etapa de “especificação de requisitos e definição de arquitetura” (vide seção 3.2.1).

3.2.3 Projeto Detalhado e Implementação

A fase de “projeto detalhado e implementação” – correspondente à segunda fase da etapa de “projeto e

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 44 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

implementação” do ciclo de vida V – é executada após a fase de “projeto básico” e compreende atividades que resultem nos seguintes artefatos:

- a) Refinamento dos requisitos definidos na etapa de “especificação de requisitos e definição de arquitetura” (vide seção 3.2.1) para cada componente de hardware e software identificado na etapa de “projeto básico” (vide seção 3.2.2), incluindo a rastreabilidade entre os requisitos de ambos os grupos;
- b) Desenvolvimento de descrições detalhadas de cada componente de hardware e software, contemplando suas interfaces e as funcionalidades exercidas por eles;
- c) Implementação do projeto, mediante geração de produtos lógicos (por exemplo, esquemas elétricos, listas de materiais, leiautes de placas de circuito impresso, código-fonte de software e PLDs) e físicos (incluindo fabricação, montagem e programação dos elementos necessários).

Sob o ponto de vista da segurança, destacam-se as seguintes características correlatas às atividades e aos produtos prévios:

- i. No item “a)”, os requisitos associados aos componentes de hardware e software devem prever observância aos requisitos de segurança definidos na etapa de “especificação de requisitos e definição de arquitetura” (vide seção 3.2.1);
- ii. No item “b)”, as descrições apresentadas devem contemplar explicações sobre como os requisitos de segurança são previstos nos componentes que foram especificados (por exemplo, se a segurança é justificada pelo uso de um componente com características construtivas específicas);
- iii. No item “c)”, deve-se prever observância aos requisitos de segurança especificados no item “a)” e utilizar adequadamente os processos, as técnicas e as ferramentas definidos e analisados, para fins de segurança, na fase de “projeto básico” (vide seção 3.2.2).

3.2.4 Verificação de Projeto

A etapa de “verificação de projeto” tem como objetivo identificar se a implementação do sistema está aderente com os respectivos requisitos definidos ao longo do projeto em seus distintos níveis de abstração. Por esse motivo, a fase alonga-se em parte significativa do segmento de “subida” do ciclo de vida V, pois as evidências coletadas devem ser rastreadas na etapa de “especificação de requisitos e definição de arquitetura” (vide seção 3.2.1) e em ambas as fases da etapa de “projeto e implementação” – i.e., “projeto básico” (vide seção 3.2.2) e “projeto detalhado e implementação”

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 45 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

(vide seção 3.2.3).

Como os requisitos de segurança são um subconjunto dos requisitos frente aos quais a implementação é avaliada, a relação da etapa de “verificação de projeto” com a segurança é justificada dessa forma. As técnicas empregadas para essa finalidade variam de acordo com os requisitos e incluem análises, inspeções, simulações e testes. Exemplos de técnicas recomendadas para esse fim constam em normas da área de segurança, como as normas CENELEC EN50128:2011 e CENELEC EN50129:2018 na área metro-ferroviária (CENELEC, 2011, 2018), e também foram exploradas nas publicações de Almeida Jr. et al. (2003) e Vismari et al. (2015), para software, e de Silva Neto et al. (2017), para PLDs.

3.2.5 Validação de Projeto

A etapa de “validação de projeto” tem como objetivo avaliar se o sistema projetado e verificado efetivamente atende às necessidades que levaram à sua concepção. Nesse contexto, a validação pode ser alcançada combinando-se evidências favoráveis de verificação com análises adicionais que visem garantir que a especificação empregada na concepção do sistema traduza, de forma completa e correta, os propósitos para os quais o sistema foi idealizado. A validação do sistema é condição necessária para que seja colocado em operação.

Tal como na etapa de “verificação de projeto”, a relação da “validação de projeto” com a segurança ocorre pelo fato de os requisitos de segurança serem um subconjunto dos requisitos do sistema em todos os seus níveis de abstração, é possível afirmar que as características de segurança serão validadas se o sistema, como um todo, também o for.

3.2.6 Operação e Manutenção

A etapa de “operação e manutenção” caracteriza-se pelo período de vida do sistema após sua validação, durante o qual o sistema permanece em funcionamento até que seja descontinuado. Ao longo desse processo, eventuais manutenções podem ser necessárias para fins corretivos (i.e., para corrigir defeitos já manifestados), preventivos (i.e., para evitar a manifestação de defeitos) (SILVA NETO, 2014) ou de adaptação do sistema (por exemplo, para incluir ou ajustar funções validadas anteriormente).

Durante a operação do sistema, a segurança do sistema é garantida pelos resultados da validação desde que eventuais restrições e condições exportadas para a aplicação prática do sistema, denominadas SRACs (*Safety Related Application Conditions*), sejam respeitadas. Características como

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 46 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

procedimentos operacionais, testes periódicos e manutenções preventivas são exemplos de SRACs que podem ser definidas para que os requisitos de segurança do sistema possam ser atendidos ao longo do tempo.

Se eventuais manutenções forem necessárias, deve-se avaliar se os elementos impactados por elas fazem parte dos elementos críticos em relação à segurança. Em caso afirmativo, as manutenções podem prosseguir apenas se forem conduzidas conforme restrições determinadas em SRACs ou se uma nova instância do ciclo de vida V for executada para todos os elementos impactados pela manutenção. Esse último caso tende a ser mais comum se as manutenções requererem adaptações do sistema previamente validado, ao passo que o primeiro caso, baseado em SRACs, é usual para manutenções corretivas ou preventivas.

3.2.7 Ferramentas de Suporte às Atividades do Ciclo de Vida

Eventuais ferramentas utilizadas para desempenhar atividades ao longo do ciclo de vida de um sistema podem introduzir falhas de projeto se forem empregadas de forma indevida (por exemplo, com configurações incorretas ou desrespeitando-se suas restrições de uso) ou se elas mesmas possuírem falhas. Quando um sistema crítico em relação à segurança é projetado, as falhas que podem ser inseridas nele podem resultar em situações potencialmente inseguras – o que impede, portanto, que os seus respectivos requisitos de segurança sejam cumpridos.

Por esse motivo, as ferramentas empregadas no projeto de um sistema crítico em relação à segurança devem não só ser utilizadas e configuradas adequadamente pelos seus usuários, mas também ter evidências de que foram desenvolvidas, verificadas e validadas segundo critérios que atestem tolerância a falhas aleatórias ou sistemáticas que as afetem.

Com base nessa linha de raciocínio, as normas CENELEC EN50128:2011 e EN50129:2018, desenvolvidas para aplicações metro-ferroviárias, representam avanço notáveis para padronizar requisitos necessários para ferramentas empregadas no desenvolvimento de sistemas críticos em relação à segurança. Cinco situações possíveis para aprovar o uso de ferramentas são apresentadas na norma EN50129:2018 (CENELEC, 2018, seq. 6.3):

- a) As saídas das ferramentas podem ser testadas e verificadas se estão corretas com um grau de cobertura suficiente para os requisitos de segurança do sistema;
- b) Há evidências de uso extensivo com sucesso das ferramentas em projetos análogos que atestem, com dado grau de certeza, de que elas são apropriadas (*proven in use*);

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 47 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

- c) É possível construir uma argumentação favorável ao uso de uma ferramenta combinando-se evidências dos itens a) e b);
- d) Utilizam-se múltiplas ferramentas diversas para um mesmo propósito, e eventuais falhas passam a ser mitigadas pela votação majoritária das saídas das ferramentas;
- e) Há evidências que atestem formalmente que a ferramenta atende aos requisitos de segurança mínimos para que possam ser empregadas no projeto de um sistema crítico em relação à segurança.

Especificamente no caso de ferramentas empregadas no desenvolvimento de software, definem-se na norma CENELEC EN50128:2011 três categorias de ferramentas, denominadas T1, T2 e T3, em função do impacto delas sobre a geração de código executável e a execução deste. A ideia básica do processo de análise e garantia de segurança dessas ferramentas é a de que requisitos de segurança mais restritivos devem ser observados à medida que os impactos da ferramenta sobre o código executável aumentam.

As principais características das ferramentas de cada grupo são as seguintes (CENELEC, 2011, seç. 6.7):

- a) Grupo T1: Contempla ferramentas que não produzem saídas que podem, direta ou indiretamente, influenciar o código executável do software (incluindo seus dados). As ferramentas do grupo T1 incluem, por exemplo, editores de texto, ferramentas de controle de configurações e ferramentas de suporte aos requisitos e ao projeto que não geram código de forma automática. Não possuem nenhum requisito de segurança específico;
- b) Grupo T2: Inclui ferramentas que dão suporte aos testes e à verificação do projeto e/ou do código executável, e que, apesar de não terem o potencial de introduzir diretamente erros no código executável do sistema projetado, podem esconder potenciais defeitos já existentes nele. As ferramentas do grupo T2 incluem, por exemplo, ferramentas de análise estática, de aferição de cobertura de testes e de geração automática de casos de teste. As ferramentas do grupo T2 possuem como requisitos de segurança evidências de funcionamento correto, adoção de controle de versão justificável ao longo do projeto, presença de manual de usuário com informações claras para configurá-las e análise sobre os efeitos de potenciais falhas sobre o desenvolvimento do sistema alvo;
- c) Grupo T3: Compreende ferramentas que geram saídas que podem, direta ou indiretamente, influenciar o código executável do software (incluindo seus dados). As ferramentas do grupo T3 incluem, por exemplo, compiladores, ferramentas de modificação de pontos de ajuste do

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 48 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

software durante a operação e ferramentas de otimização de código. Sob o ponto de vista da segurança, os requisitos das ferramentas do grupo T3 compreendem os mesmos requisitos da categoria T2 acrescidos de evidências técnicas que atestem atendimento a pelo menos uma das abordagens dos itens “a)” até “e)” descritos, anteriormente, como parte da norma CENELEC EN50129:2018.

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 49 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA JR., J. R. **Segurança em Sistemas Críticos e em Sistemas de Informação - Um Estudo Comparativo**. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2003.

ALMEIDA JR., J. R. et al. Best practices in code inspection for safety-critical software. **IEEE Software**, v. 20, n. 3, p. 56–63, maio 2003.

ANGERMEIER, D. et al. **V-Modell XT - Das Deutsche Referenzmodell für Systementwicklungsprojekte**. Munique. Disponível em: <<http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/2.3/V-Modell-XT-Gesamt.pdf>>. Acesso em: 23 dez. 2021.

ATLAM, H. F.; WALTERS, R. J.; WILLS, G. B. Intelligence of things: Opportunities & Challenges. **3rd Cloudification of the Internet of Things Conference, CIoT 2018**, 25 jan. 2019.

BARBER, D. **Bayesian Reasoning and Machine Learning**. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

CAMARGO JR., J. B. **Metodologia de Análise de Risco em Sistemas Computacionais de Aplicação Crítica**. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 26 out. 2002.

CAMPELLO, R. J. G. B.; HRUSCHKA, E. R. A fuzzy extension of the silhouette width criterion for cluster analysis. **Fuzzy Sets and Systems**, v. 157, n. 21, p. 2858–2875, 1 nov. 2006.

CENELEC. **EN50128:2011 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems**. Bruxelas, Bélgica, 2011.

CENELEC. **EN50126-1:2017 - Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process**. Bruxelas, Bélgica, 2017.

CENELEC. **EN50126-2:2017 - Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety**. Bruxelas, Bélgica, 2017.

CENELEC. **EN50129:2018 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Safety-Related Electronic Systems for Signalling**. Bruxelas, Bélgica, 2018.

GIARRATANO, J. C.; RILEY, G. D. **Expert Systems: Principles and Programming**. 3. ed. Boston: Course Technology, 1998.

GONZALEZ, A. J.; DANKEL, D. D. **The Engineering of Knowledge-Based Systems: Theory and**

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 50 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

Practice. 2. ed. Hoboken: Prentice Hall, 2000.

HALEVY, A.; NORVIG, P.; PEREIRA, F. The Unreasonable Effectiveness of Data. **IEEE Intelligent Systems**, v. 24, n. 02, p. 8–12, 1 mar. 2009.

HALPERN, J. Y. **Reasoning about Uncertainty.** 2. ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2017.

IEC. **ISO/IEC61508:2010 - Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems (7 parts).** Genebra, Suíça, 2010.

IEC. **ISO/IEC26262:2018 - Road Vehicles - Functional Safety (12 parts).** Genebra, Suíça, 2018.

IEC. **IEC62061:2021 - Safety of Machinery - Functional Safety of Safety-Related Control Systems.** Genebra, Suíça, 2021.

ISO. **ISO12100:2011 - Safety of Machinery - General Principles for Design - Risk Assessment and Risk Reduction.** Genebra, Suíça, 2011.

ISO. **ISO13849:2015 - Safety of Machinery - Safety-Related Parts of Control Systems (2 parts).** Genebra, Suíça, 2015.

IZBICKI, R.; SANTOS, T. M. DOS. **Aprendizado de Máquina: Uma Abordagem Estatística.** 1. ed. São Carlos: UFSCar, 2020.

JAIN, A. K. Data clustering: 50 years beyond K-means. **Pattern Recognition Letters**, v. 31, n. 8, p. 651–666, 1 jun. 2010.

JAIN, A. K.; DUBES, R. C. **Algorithms for Clustering data.** 1. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1988.

JAMES, G. et al. **An introduction to Statistical Learning (with applications in R).** Nova Iorque: Springer, 2013.

JOHNSON, B. W. **Design and Analysis of Fault Tolerant Digital Systems.** 1. ed. Reading: Addison-Wesley, 1989.

KLIR, G. J.; WIERMAN, M. J. **Uncertainty-Based Information: Elements of Generalized Information Theory.** 3. ed. Heidelberg: Springer-Verlag, 2003.

LEVESON, N. G. **Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety.** 1. ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2012. v. 1.

PEARL, J. **Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems.** 1. ed. Nova Iorque: Elsevier, 1988.

RTCA. **DO-254 - Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware.** Washington

Título do Relatório Técnico de Pesquisa: REVISÃO TEÓRICA DE CONCEITOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E DE ANÁLISE E GARANTIA DE SEGURANÇA CRÍTICA (SAFETY) DE SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E PROGRAMÁVEIS	Data: 26 DE ABRIL DE 2022	Página: 51 / 51	Revisão: 1
--	--	----------------------------------	-----------------------------

DC, United States, 2000.

RTCA. **DO-178C - Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification**. Washington DC, United States, 2011.

RTCA. **DO-278A - Software Integrity Assurance Considerations for Communication, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management (CNS/ATM) Systems**. Washington DC, United States, 2011.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence - A Modern Approach**. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

SHAFER, G. **A Mathematical Theory of Evidence**. 1. ed. Princeton: Princeton University Press, 1976.

SILVA, F. S. C. **Notas da Aula 17 de MAC5739 (Inteligência Artificial) - Aprendizado por Reforço Ativo (16 de Junho de 2021)**. São Paulo, 2021.

SILVA NETO, A. V. **Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis**. São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, 9 jun. 2014.

SILVA NETO, A. V. et al. A Practical Analytical Approach to Increase Confidence in PLD-Based Systems Safety Analysis. **IEEE Systems Journal**, v. 12, n. 4, p. 3473–3484, 1 dez. 2017.

STOREY, N. **Safety-Critical Computer Systems**. 1. ed. Reading: Addison-Wesley, 1996.

VENDRAMIN, L.; CAMPELLO, R. J. G. B.; HRUSCHKA, E. R. Relative clustering validity criteria: A comparative overview. **Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal**, v. 3, n. 4, p. 209–235, 1 ago. 2010.

VISMARI, L. F. et al. A Practical Analytical Approach to Increase Confidence in Software Safety Arguments. **IEEE Systems Journal**, v. 11, n. 4, p. 2072–2083, 2015.

WONG, A. **NVIDIA : Accelerating Artificial Intelligence With GPUs**. Disponível em: <<https://www.techarp.com/news/jen-hsun-huang-accelerating-artificial-intelligence-with-gpus/>>. Acesso em: 10 jan. 2022.

XIE, X. L.; BENI, G. A validity measure for fuzzy clustering. **IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence**, v. 13, n. 8, p. 841–847, ago. 1991.

YAGER, R. R.; ZADEH, L. A. (eds.). **An Introduction to Fuzzy Logic Applications in Intelligent Systems**. Nova Iorque: Springer Science+Business Media, 1992.